

TABLA COMPARATIVA SOBRE RECOMENDACIONES DE MOE DE LA OEA EN ELECCIONES DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
Bolivia	Elecciones nacionales 2020	Manuel González Sanz	40	<p>Financiamiento Político:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acceso equitativo a medios de comunicación. - Ampliación de los rubros cubiertos por el financiamiento. - Desarrollar plataformas para la rendición de cuentas. - Prohibición de donaciones anónimas. - Incrementar los recursos de la Unidad Técnica de Fiscalización. - Obligación de los partidos a entregar reportes para la rendición de cuentas. - Establecer topes de gasto en aras de favorecer la equidad en la contienda. - Fortalecer el financiamiento para la visibilización de candidaturas indígenas. <p>Género:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acceso a justicia para mujeres víctimas de violencia política. - Fortalecimiento público y visibilización de candidatas. - Protección de candidatas. - Tratamiento de casos de violencia política contra mujeres. <p>Grupos Sub Representados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selección de candidatos/as indígenas. - Uso de lenguas indígenas para difusión de campañas informativas sobre el proceso electoral. <p>Justicia Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Información sobre la labor jurisprudencial del OEP. - Reconsiderar el esquema vigente de nombramiento de jueces electorales. - Reflexionar sobre la creación de una fiscalía especializada en delitos electorales. - Se sugiere eliminar la facultad del TSE para establecer multas y sanciones además de las señaladas en el cuerpo de la norma, de manera tal que las penalidades por incumplimiento de la ley electoral sean únicamente las expresamente previstas en la ley. - Considerar una reforma para hacer depositar las funciones administrativas y jurisdiccionales en órganos diversos, ambos dentro del propio OEP, para evitar que un mismo cuerpo organice y juzgue el proceso. - Considerar una reforma legal que haga posible que todas las actividades y resoluciones del proceso, incluyendo el cómputo, estén sujetas a control vía impugnaciones. <p>Medios de comunicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisar el marco normativo vigente y su aplicación para evitar que el partido de gobierno obtenga ventajas indebidas de su condición de oficialismo. - Formalizar el criterio según el cual se debe evitar que, mediante un control previo, se impida la difusión de una encuesta. Asimismo se sugiere establecer que, aquellos estudios de opinión que no cumplan con los requisitos de transparencia y rigurosidad técnica, deben ser difundidos con una etiqueta que así lo

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<p>evidencie. Y, por último, redefinir las sanciones previstas en la legislación de manera que estas guarden proporcionalidad con la infracción cometida y no tengan un efecto inhibitorio que obstaculice la libre circulación de ideas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eximir de responsabilidad a los medios en las sanciones por incumplimiento de regulaciones para evitar que, por temor a una eventual sanción, éstos rechacen las propuestas de publicidad de los candidatos y candidatas. - Sancionar una ley de acceso a la información pública. - Se hace un llamado a las autoridades, los partidos y la ciudadanía a avanzar conjuntamente en el combate a la desinformación. - El artículo 162 del código penal boliviano penaliza las expresiones ofensivas o difamatorias dirigidas a funcionarios públicos. La Misión recomienda la derogación de este artículo, entendiendo que las opiniones relativas a asuntos de interés público- incluyendo todo lo atinente al Estado, sus instituciones y sus funcionarios- deben tener un nivel especial de protección y no deben ser limitadas. - El artículo 122 de la ley del régimen electoral establece que ningún candidato, desde el momento de su inscripción en el Órgano Electoral Plurinacional, puede dirigir programas o difundir columnas de opinión en medios de comunicación. La Misión sugiere revisar esta disposición a la luz de los estándares en materia de libertad de expresión establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. <p>Organización electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se sugiere que el TSE concentre la producción y expedición de las acreditaciones de delegados partidarios para lograr un proceso ordenado y uniforme que facilite la identificación de los representantes de los partidos en las mesas, así también, que se cuente con un registro de los delegados. - Se sugiere realizar los cálculos presupuestarios con base en las actividades operativas programadas para el proceso electoral que debe llevarse adelante y no en función de pasados comicios. - Reforzar la capacitación de los funcionarios electorales para garantizar el pleno conocimiento de los protocolos de distribución y custodia de los materiales. - Realizar las jornadas de capacitación por etapas y con la antelación necesaria para monitorear el alcance de estas. - Iniciar con mayor antelación el proceso de notificación y capacitación de jurados y notarios electorales en el exterior, a efecto de que la autoridad electoral cuente con tiempo para generar planes de contingencia y de refuerzo de la capacitación - Reforzar la difusión del padrón de personas inhabilitadas en el padrón, y los plazos y mecanismos de solicitud de rehabilitación, así como extender los periodos en los que se permite solicitarla, para garantizar que son de pleno conocimiento de la ciudadanía boliviana residente en el exterior. Así como promocionar el empadronamiento de las y los residentes en el exterior. - Realizar la difusión de cambios de recinto con el tiempo suficiente y por los medios adecuados para que el elector conozca su lugar de votación con antelación. - Habilitar un portal exclusivo para el voto de los bolivianos en el exterior, que permita brindar información continua, oportuna y actualizada sobre el proceso electoral, incluyendo todo lo relativo a la ubicación de

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<p>los recintos de votación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantizar que los plazos definidos en los reglamentos internos para procedimientos administrativos, tales como la compra directa de bienes y servicios, se ajusten a los tiempos propios del proceso electoral. - Continuar con el proceso de saneamiento del padrón electoral y con los esfuerzos por comunicar sus resultados a los partidos y a la ciudadanía. - Continuar con la selección del personal que ocupará cargos vacantes en el órgano electoral con base en sus capacidades técnicas y teniendo en cuenta experiencia y área de especialización. - Rediseñar el sistema de monitoreo de manera tal que la autoridad electoral pueda contar con datos en tiempo real sobre los aspectos centrales del desarrollo de la jornada electoral. - Establecer un calendario que permita contar con listas finales de candidaturas con mayor antelación a la jornada electoral. Ello facilitará el control del cumplimiento de la paridad y la sanción de las agrupaciones que se encuentren en falta. Además, favorecerá el conocimiento de las candidaturas por parte de la ciudadanía. - Diseñar un mecanismo que garantice que las actas originales del voto en el exterior lleguen oportunamente a Bolivia para ser incorporadas en el cómputo definitivo. <p>Tecnología Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementar un mecanismo de monitoreo que permita conocer que los notarios activos (se han podido conectar), notarios inactivos (no se han podido conectar), así como porcentajes de actas transmitidas y actas que faltan transmitir. - Definir un plazo razonable para el diseño y desarrollo de las plataformas que vayan a ser utilizadas para la transmisión y difusión de resultados. Se sugiere, asimismo, planificar con un máximo nivel de detalle todas las actividades relacionadas con la preparación, prueba y ejecución de cada uno de los módulos de estos sistemas. Se recomienda trabajar con una línea de tiempo definida, que contemple la necesidad de realizar ajustes en las distintas etapas. - Incorporar técnicas de digitación anónima tanto para el cómputo oficial como para el procesamiento de resultados preliminares. - Se sugiere realizar una reingeniería del flujo de procesamientos de actas y eliminar la funcionalidad concedida a los operadores de transcripción para excluir/observar actas. Se recomienda trasladar esta responsabilidad a la fase de Control de Calidad, de modo que sean supervisores calificados quienes determinen qué acta debe ser observada. - Proveer de equipos celulares a los funcionarios encargados de la transmisión de los resultados desde los recintos, y asegurarse de que estos equipos cuenten con las características necesarias para ejecutar la aplicación de transmisión. En el caso de utilizar teléfonos que no son propiedad del órgano electoral, se requiere de un análisis muy detallado de sus características y funcionalidades. Resulta fundamental considerar la línea base (o contingencia) de configuración de los dispositivos a emplear. - Se sugiere que, al momento de planificar el sistema de transmisión de resultados preliminares, se prevea contar con una mesa de ayuda que pueda asistir en la resolución de imprevistos e incidentes. - Teniendo en cuenta la desconfianza generada por las suspendidas elecciones de 2019 y los desafíos

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<p>enfrentados en el proceso de 2020, se recomienda considerar la realización de una auditoría de riesgo previa a la elección, así como una auditoría independiente sobre los resultados. Estos mecanismos contribuirán a dar certeza a futuros procesos electorales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantizar que todas las imágenes de actas que ingresen al sistema cuenten con metadatos que permita su trazabilidad. - Planificar pruebas del sistema de transmisión con el tiempo suficiente para corregir eventuales vulnerabilidades. La MOE/OEA recomienda realizar test de software y de hardware, así como disponer de un mecanismo eficaz de test de penetración, análisis de vulnerabilidades y análisis de denegación de servicio. - Implementar un mecanismo sistematizado de documentación de proyectos a gran escala, que permita llevar una bitácora de los eventos e incidentes que tienen lugar durante el diseño, prueba y ejecución de las plataformas de transmisión de resultados. - Desarrollar y ejecutar un plan de simulacros con la anticipación adecuada, que permitan a la autoridad electoral identificar y corregir errores. Se debe poner a prueba el 100% de las funcionalidades de los sistemas y al menos el 70% de la infraestructura tecnológica que les da soporte. La Misión sugiere, asimismo, que los simulacros incluyan pruebas de estrés, bajo condiciones similares a las de la jornada electoral, de tal modo que sea posible observar el desempeño del sistema y anticipar potenciales fallas e incidentes. Es importante, además, promover la participación de los delegados técnicos de partidos políticos en las actividades para el montaje y las pruebas de estas plataformas. - Garantizar la implementación de un sistema de resultados preliminares que permita al electorado y a los partidos conocer la tendencia de la votación la misma noche de los comicios. Se sugiere, asimismo, incorporar este instrumento en la legislación electoral con el objeto de recortar los márgenes de discrecionalidad en su aplicación. - La Misión fue informada de que no se implementó un sistema formal de versionado para el software que permita un registro de cambios a los sistemas de DIREPRE y SCORP. La Misión recomienda incorporar esta herramienta, la cual debe incluir la función para la publicación de releases (versiones), documentación, Control de Calidad y proceso de integración de ambientes (ejemplo; desarrollo, prueba y producción) para el Software, para verificar que este cumpla con las especificaciones y funcionalidades previstas antes de pasar a producción.
Brasil	Elecciones Municipales 2020	Agustín Espinosa Lloveras	14	<p>Desinformación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluar los impactos de las acciones tomadas en el marco de las elecciones municipales 2020, a fin de que estas sirvan de base para futuras estrategias en el combate a la desinformación. - Continuar fortaleciendo las alianzas y acciones con diversos sectores de la sociedad y empresas de comunicación en materia de el uso de plataformas digitales en elecciones. En particular, continuar desarrollando mecanismos conjuntos de respuesta ante los ataques infundados al sistema electoral y su institucionalidad. <p>Financiamiento político:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Explorar mecanismos que favorezcan un reparto más equitativo del financiamiento público al interior de

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<p>las organizaciones políticas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incrementar los recursos humanos con los que cuentan las distintas instancias de la Justicia Electoral que intervienen en la fiscalización de las cuentas partidarias. - Invertir mayores recursos en el desarrollo y actualización de las herramientas tecnológicas que se utilizan para el análisis de los informes financieros de los partidos y candidaturas, y planificar de manera tal que estos instrumentos estén disponibles con la suficiente antelación a la jornada electoral. - Mejorar los controles y definir un régimen de sanciones sobre los gastos realizados al momento de la fiscalización de fondos de campaña y partidarios. - Mejorar el sistema de análisis de los informes financieros de los partidos y candidaturas, a fin de identificar y evitar candidaturas destinadas al lucro. - Dado que la cuota para población afrobrasileña fue introducida con escasa anticipación a la elección, su aplicación no ha sido reglamentada y no existe una sanción específica por incumplimiento, se recomienda regular la aplicación de esta nueva medida, a fin de establecer directrices específicas de aplicación, mecanismos de control y fiscalización, así como sanciones efectivas para quienes no la cumplan. <p>Género:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Establecer mecanismos que permitan que la cuota del 30% se traduzca en un límite mínimo de candidaturas de mujeres, y no en un tope máximo, como ha sido interpretado por diversas organizaciones políticas. Sumado a esto, se recomienda considerar la adopción de un marco legal para avanzar hacia la paridad política. - Regular la distribución, uso de los recursos y las sanciones para las organizaciones políticas que incumplan con la normativa o realicen maniobras para evitar su cumplimiento. - Dado que los porcentajes de mujeres electas son muy bajos en todos los niveles de la elección, se sugiere establecer mecanismos para reducir esta disparidad. En el caso de los comicios a Alcalde y Vicealcalde, se recomienda establecer mecanismos de cuota horizontal, es decir, un porcentaje mínimo, por ejemplo 30%, de candidaturas de mujeres en cada organización política. - Fomentar mecanismos para promover mayor participación de mujeres en política, tales como las candidaturas colectivas. Este tipo de candidaturas, que en estas elecciones tuvo un importante incremento, tiene el potencial de ampliar el acceso de mujeres como candidatas. <p>Justicia Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuar con las actividades del grupo de trabajo a fin de alcanzar una mejor sistematización y unificación de la normativa electoral aplicable. Esta medida organiza y facilita el acceso a las normas por parte de los actores que participan en la contienda. <p>Organización Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuar con las alternativas ofrecidas por la autoridad electoral para que la ciudadanía pueda realizar gestiones relacionadas con el registro electoral por vías virtuales. - Retomar, cuando sea posible, las fases previstas en el proyecto de biometrización nacional. - Desarrollar una campaña de información ciudadana para informar los procedimientos pertinentes para aquellas personas que no pudieron actualizar su registro debido a las consecuencias de la pandemia, esto

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<p>a fin de que puedan actualizar sus datos con tiempo suficiente previo a futuros comicios.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redoblar los esfuerzos en las regiones para informar a la ciudadanía sobre la obligación de actualizar el registro y, cuando fuera necesario, facilitar el transporte de los elector - Reclutar un mayor número de miembros de mesa de contingencia. El porcentaje adicional de contingencia podría determinarse al analizar las zonas en donde existe mayor ausentismo. - Reforzar campañas para que los miembros de mesa contacten a sus oficinas electorales para tramitar su dispensa con mayor antelación. De esta manera, se podrá prever de manera más oportuna los funcionarios que aún se requieren para asegurar la instalación de todas las secciones el día de elección. - Mejorar la comunicación y capacitación de todos los funcionarios electorales en lo que respecta a trámites importantes como la justificación por no votar. - Establecer controles adicionales en el proceso de armado de los paquetes de material no sensible, a fin de garantizar los documentos necesarios en las mesas de votación. - Establecer campos específicos en el acta para el conteo de votos en caso de tener que pasar a la modalidad manual. Es decir, en lugar de un espacio descriptivo, cada acta debe tener un espacio para reflejar de manera clara el número de cédulas utilizadas, anuladas, y no utilizadas. Los miembros de mesa no necesitarían utilizar esta porción del acta a menos que tuvieran la modalidad manual. - Desarrollar un sistema de gestión que permita a las oficinas electorales sistematizar la información del despliegue de las urnas electrónicas. - Establecer, en la medida de lo posible, procedimientos uniformes a nivel nacional. - Evaluar la incorporación de sistemas tecnológicos, como la identificación por radiofrecuencia (RFID) para el rastreo de las urnas en tiempo real. - Reforzar las medidas de inclusión, en particular las relacionadas con la infraestructura física, para mejorar los accesos en los espacios de votación. <p>Participación política de pueblos indígenas y afrodescendientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir un plan de trabajo que incluya la participación de la autoridad electoral en todos sus niveles territoriales, sociedad civil, población indígena y afrodescendiente, para coordinar las acciones en contra de la discriminación y la invisibilización estructural, y fortalecer el ejercicio de sus derechos políticos. - Intensificar las medidas antidiscriminatorias y de inclusión de personas pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes al interior de la estructura de la autoridad electoral, en todos sus niveles territoriales. - Impulsar la aprobación de medidas afirmativas o de representación especial para asegurar la inclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes en los órganos de representación popular. - Incluir información detallada por etnia o raza, sobre los respectivos porcentajes de justificaciones presentados para no asistir a votar. - Generar mecanismos alternativos de inclusión de idiomas originarios para promover el voto de los pueblos y comunidades indígenas, especialmente aquellas comunidades que no pueden hacerlo en idioma portugués. - Definir con mayor precisión las sanciones para aquellos partidos que incumplan con la cuota para personas afrobrasileñas en la distribución de los recursos del financiamiento público.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Estudiar, con mayor detenimiento, el impacto práctico que tuvo esta medida para las candidaturas afrodescendientes, a fin de continuar explorando oportunidades de mejora. - Fortalecer la información estadística de los órganos electorales en relación con la participación de los pueblos indígenas en los procesos electorarios. Por ejemplo, por medio de dicha información se puede conocer qué porcentaje de personas indígenas participan en las mesas de votación, así como el cargo que desempeñan, a fin de tomar en cuenta medidas inclusivas en próximas elecciones. <p>Tecnología Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que la autoridad electoral garantice con tiempo suficiente las operaciones administrativas y logísticas para adquirir nuevas máquinas de votación, de acuerdo con el plan de reposición formulado. Esto con el fin de asegurar que el electorado vote en su sección electoral previamente definida y evitar confusiones logísticas a los votantes. - En los casos en los que se deban realizar cambios extraordinarios de sección electoral, la Misión recomienda reforzar los mecanismos de comunicación con los electores cuya sección haya sido cambiada de oficio. - Continuar con el desarrollo y perfeccionamiento de este tipo de herramientas de vanguardia y generar estrategias para ampliar el acceso a más usuarios. - Fomentar espacios de formación y sociabilización de estas herramientas para aproximar esta opción a personas de bajo conocimiento tecnológico. - Dar mayor difusión a las actividades que se realizan en la etapa de la auditoría del día de las elecciones (votación paralela) como herramienta valiosa para brindar garantías a la población. - Garantizar la presencia de los partidos políticos, hasta ahora escasa, en las distintas instancias de auditoría y fiscalización de las urnas. El sistema electoral se beneficiaría al motivar espacios de diálogo, en los cuales las autoridades y representantes partidarios trabajen conjuntamente para aumentar las medidas que puedan incrementar la confianza de todos los actores. - Continuar con la ampliación del tamaño y alcance de las muestras que forman parte del Test Público de Seguridad y de la prueba de integridad (votación paralela). - Considerar la realización de pruebas de fondo, cuya evaluación sea conocida con mayor tiempo y permita diagnosticar posibles escenarios. Esto que incluya pruebas a todos los componentes informáticos previo al acto electoral, inclusive por medio de simulacros que permitan verificar su funcionamiento a escala. - Ante cualquier nueva estrategia tecnológica a ser implementada, se recomienda garantizar la presencia de técnicos informáticos de distintas instituciones públicas y partidos políticos en todas las instancias de prueba y evaluación, a fin de que todas las partes estén debidamente informadas y puedan resolver sus dudas antes del día de las elecciones. - Continuar con el desarrollo de mecanismos de blindaje digital de sus plataformas y buscar mecanismos de recuperación inmediata en caso de ataques o saturación del sistema. - Fomentar medidas de protección para minimizar las vulnerabilidades y robustecer los planes de mitigación de la infraestructura informática. <p>Violencia:</p>

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Revisar y avanzar el campo de acciones legales inmediatas para proteger la vida e integridad de mujeres candidatas y otros grupos vulnerables. - Legislar para prevenir, sancionar y erradicar la violencia relacionada con la participación política. - Investigar los crímenes y hacer justicia ante los asesinatos y actos de violencia que perjudican el ejercicio de las libertades democráticas. - Generar condiciones para la protección de los electores y candidatos/as que son objetos de estas amenazas. - Crear un registro de violencia política, tanto verbal como física, que permita documentar e identificar las causas, así como reportar y atender oportunamente dichos episodios.
Costa Rica	Elecciones Municipales 2020	Juan Carlos Galindo	11	<p>Financiamiento Político:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se sugiere incorporar en la legislación mecanismos de financiamiento etiquetado que les asegure a las candidatas recursos con los cuales afrontar sus campañas - Establecer una forma de financiamiento público preelectoral que asegure que los partidos cuenten con recursos para iniciar su campaña, reduciendo la dependencia del financiamiento privado. - Implementar una franja de propaganda electoral gratuita, que garantice a todos los partidos un espacio para la presentación de sus propuestas. - Implementar una herramienta tecnológica que facilite la presentación de informes de ingresos y egresos, aprovechando el uso extendido de la factura electrónica que existe en Costa Rica. - Fijar límites individuales a los aportes que pueden realizar las personas naturales o físicas, así como a los gastos de los partidos. Estos toques deben ser definidos a partir de estudios técnicos, teniendo como línea base un índice de costos de las campañas electorales (ICCE) que contemple múltiples factores, tales como propaganda política en medios, vallas publicitarias, propaganda impresa, gastos de campaña, valores de referencia de precios, etc. <p>Género:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se sugiere incorporar en la legislación mecanismos de financiamiento etiquetado que les asegure a las candidatas recursos con los cuales afrontar sus campañas. - Fortalecer y ampliar los programas de capacitación, como una plataforma para ofrecer a las mujeres interesadas las herramientas necesarias para tener éxito en la arena política. Se sugiere, asimismo, fomentar la construcción de redes de apoyos entre candidatas y lideresas. - Establecer por ley las responsabilidades y funciones de la vicealcaldía. - Revisar las disposiciones vigentes y adoptar nuevas medidas que permitan el acceso efectivo de las mujeres a los puestos de toma de decisión, tanto en el plano nacional como en el municipal. - Ofrecer programas de capacitación específica y sostenida a mujeres y hombres involucrados en la política local sobre el carácter fundamental de la prevención y sanción de la violencia electoral. - Se sugiere definir cuáles son los mecanismos a los cuales pueden recurrir las víctimas y difundir, asimismo, información sobre su funcionamiento y uso entre mujeres involucradas en la política local en Costa Rica. Asimismo, se alienta a las autoridades a ofrecer programas de capacitación específica y sostenida a mujeres y hombres involucrados en la política local sobre el carácter fundamental de la prevención y sanción de

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<p>la violencia electoral.</p> <p>Justicia Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bajo el esquema institucional actual, el poder ejecutivo puede, a través de la Dirección de Presupuesto Nacional, reducir o suprimir cualquiera de las partidas del presupuesto del TSE que sean distintas a las relativas a dar efectividad al sufragio. La Misión reitera la necesidad de discutir la posibilidad de que el tribunal goce de mayor autonomía presupuestaria. - Incorporar a la ley plazos específicos para resolver los distintos recursos presentados. - Revisar la legislación vigente, recordando nuevamente que, si bien la continuidad en las políticas públicas es valiosa, la alternancia constituye un pilar fundamental del sistema democrático. - Avanzar en la regulación de las reglas procesales específicas aplicables a los medios de impugnación, estableciendo el catálogo de pruebas que son admisibles, los criterios para su valoración, reglas para la tramitación de los expedientes a cargo de las magistraturas y las causales de improcedencia de cada uno de los recursos. <p>Organización Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizar una plataforma única de capacitación electoral para todos los actores del proceso. - Diseñar y desarrollar un curso para los fiscales electorales e incluirlo de manera permanente en los programas de capacitación. - Revisar la composición partidaria de las JRV - Asignar responsabilidades y funciones a cada cargo (presidente, secretario) dentro de las juntas, de manera tal que cada uno de los integrantes conozca las tareas específicas que debe realizar. - Garantizar que los miembros de las JRV puedan votar en la misma mesa en la que deben cumplir sus labores. <p>Tecnología Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con el objeto de continuar fortaleciendo la seguridad del sistema, se sugiere aplicar algoritmos de suma de verificación (Hash en inglés) a los archivos digitales para garantizar un mayor nivel de protección de posibles amenazas cibernéticas. - Instalar puntos de captura y transmisión de imágenes de Certificados de Votos para que éstas sean publicadas de forma simultánea a los resultados transcritos por los digitadores. - La Misión constató que en la página web del tribunal no se publicó información agregada sobre el número de alcaldías obtenidas por cada partido a nivel nacional. La Misión recomienda incorporar estos datos al portal del TSE para facilitar su acceso tanto a la ciudadanía como a la prensa.
Ecuador	Elecciones Generales 2021	Isabel De Saint Malo	25	<p>Financiamiento Político:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armonizar el marco normativo que regula el financiamiento político electoral. - Evaluar el alcance de las excepciones establecidas para limitar el uso de publicidad del estado durante la campaña electoral. - Iniciar los procesos de contratación del servicio de monitoreo de medios con la antelación suficiente para contar con el mismo desde el comienzo de la campaña. - Valorar una reforma al Reglamento de Promoción Electoral, velando por el pleno goce de la libertad de

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<p>pensamiento y expresión de las y los candidatos, a la luz de lo establecido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrastar la información reportada por las organizaciones políticas con las contrataciones de anuncios publicitarios en redes sociales a fin de validar las cuentas presentadas por los sujetos políticos. Adicionalmente, sería conveniente evaluar el formato de reporte de gastos, a modo de incorporar este rubro de manera más clara. - Considerar la inclusión en la normativa de gastos tales como difusión de publicidad en redes sociales, elaboración de spots y contratación de servicios de consultoría en el modelo de financiamiento público. - Fortalecer los procesos de capacitación y acompañamiento a las organizaciones políticas en los procesos de reporte de ingresos y gastos, así como en los procesos de cumplimiento del manejo de los recursos. Esto incluye la apertura de cuentas bancarias y la solicitud de certificaciones de contribuyentes. - Fortalecer las capacidades humanas y financieras del CNE para la fiscalización del financiamiento público y privado, con el fin de robustecer la detección y sanción de infracciones. - Realizar un análisis de la información reportada de forma periódica. Esto incluye mayor articulación con las distintas entidades involucradas. - Tomar las medidas necesarias para hacer cumplir la rendición de cuentas periódica establecida en la normativa vigente. - Determinar de acuerdo con los criterios de Ley, las medidas a tomar frente a las organizaciones políticas que no han cumplido. - Iniciar, de manera urgente, el desarrollo del Sistema Contable de Financiamiento de la Política - contemplada en el Código de la Democracia- con el objetivo de que, para futuros procesos electorales se agilice el reporte periódico, la consolidación de los informes finales que se deben enviar al CNE y la legibilidad, revisión, análisis y consulta pública de esta información. - Que los partidos políticos realicen mayores esfuerzos por presentar sus informes financieros de manera completa, correcta y legible. - Extender la obligación de publicación en las páginas web de las organizaciones políticas a los informes de rendición de cuentas de ingresos y gastos de campañas. Ello, en sintonía con las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la información que les obligan a publicar los informes anuales de los fondos asignados para el funcionamiento institucional. <p>Justicia Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contar con un cronograma electoral que permita tener certeza, con suficiente antelación a la elección respecto a las organizaciones políticas contendientes, así como el momento preciso en que se definirán las candidaturas participantes en el proceso electoral. - Evaluar la conveniencia de incluir en la norma plazos máximos para la proclamación de resultados, a fin de brindar certeza a las organizaciones políticas y a la ciudadanía sobre los resultados electorales y las autoridades finalmente elegidas (con la antelación requerida frente a la fecha de posesión de los cargos). - Garantizar que, durante un proceso electoral, sean los órganos electorales los que asuman las competencias vinculadas con la elección (inscripción y cancelación de organizaciones políticas, registro de

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<p>candidaturas, impugnaciones, financiamiento, entre otros) y que otras entidades públicas o autoridades eviten asumir funciones que puedan afectar las atribuciones de los organismos electorales y generar posibles interferencias en el proceso electoral.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otorgar a las autoridades electorales los recursos presupuestales suficientes y de manera oportuna para llevar a cabo sus funciones. - Brindar alternativas que permitan la identificación indubitable del candidato/a y al mismo tiempo que eviten la necesaria presencia física de personas que podría generar concentración y aglomeración, además de dificultades mayores en el caso de las personas en riesgo por la enfermedad causada por el coronavirus. <p>Organización Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementar mecanismos periódicos de fiscalización y actualización del Registro Electoral, en coordinación con el Registro Civil. - Establecer un programa de verificación en campo para evaluar la calidad del Registro Electoral. - Desarrollar una robusta campaña ciudadana para informar sobre la existencia del Registro Electoral Pasivo y otorgar la oportunidad a quienes se hayan visto excluidos por error puedan ser rehabilitados en el padrón electoral y de esa manera mantener vigentes sus derechos político-electorales. - Incorporar a la Base de Datos de Candidatos Inscritos y Calificados un campo para que las organizaciones políticas puedan cargar el logotipo de sus candidaturas, a manera de contar con una sola fuente de información que alimente el contenido a utilizarse en las papeletas de votación. - Incorporar la revisión de papeletas por parte de las organizaciones políticas como un procedimiento requerido previo a la autorización de su impresión. - Precisar los responsables de validación de documentos sensibles y generar procesos que permitan rastrear las autorizaciones en cada etapa. - Establecer protocolos de entrega-recepción de la Base de Datos de Candidatos Inscritos y Calificados entre las distintas áreas del CNE que participan de la elaboración de las papeletas. - Generar protocolos para la separación de documentos y materiales con errores, garantizando con transparencia su resguardo y debida destrucción. - Previo al inicio de la producción de las urnas, se evalúen las dimensiones necesarias que permitan el debido resguardo de las papeletas durante la jornada electoral. - Designar el presupuesto necesario, según consideraciones del CNE, para garantizar una debida compensación monetaria a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV). - Evaluar medidas que faciliten la plena inclusión y participación de las personas con discapacidad que estén aptas y deseen participar en las distintas etapas del ciclo electoral. - Considerar que las y los ciudadanos que sean dirigentes o tengan cargos activos en organizaciones políticas no sean elegibles para cumplir el rol de miembro de junta receptora del voto ni de coordinador de mesa. - Reforzar la comunicación ciudadana respecto de los procedimientos que realiza el CNE para elegir a los miembros de las juntas receptoras del voto. - Publicar todos los convenios interinstitucionales suscritos con universidades o instituciones educativas que busquen incentivar la participación de sus estudiantes como miembros de juntas receptoras del voto.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Reforzar el sistema de convocatoria para las JRV, con ayuda de medios tecnológicos; correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto recordatorios y otros, que permitan de forma eficaz lograr la transmisión y recepción de la información respecto a la obligatoriedad de la designación. - Establecer puntos de comunicación bidireccionales con las y los ciudadanos designados como miembros de las juntas receptoras del voto. Ello permitiría tener confirmaciones o declinaciones antes de la jornada electoral, pudiendo anticipar en qué mesas existirían problemas por inasistencia. - Mejorar el sistema de monitoreo del día de la elección, con el objetivo de recabar datos respecto al número de titulares, suplentes y personas ciudadanas de la fila que ejercieron como MJRV. - Distribuir a los Miembros de las JRV todos los materiales de capacitación en forma impresa antes de la jornada electoral. Ello, a efecto de dar mayor oportunidad para su estudio oportuno, y mejorar los procedimientos de escrutinio y llenado de actas, a fin de reducir el número de actas con incidencias. - Establecer instancias de revisión del material de capacitación para asegurar que todas las instrucciones para las distintas etapas de la jornada (instalación de la mesa, proceso de votación y escrutinio) estén expresamente incluidas. - Publicar, a través de las páginas y redes sociales de los consulados información que explique con claridad en qué consulados se podrá votar. - Evaluar la conveniencia de abrir un portal específico para resolver dudas relativas al voto foráneo. - Diseñar un plan de contingencia que permita prever situaciones de emergencias meteorológicas, de transporte, de seguridad sanitarias o aduanera y que pudieran generar retraso o demora en el despliegue y repliegue de material electoral. - Institucionalizar el Centro de Mando, para que este sea conformado nuevamente en futuras elecciones. - Realizar un análisis sobre el voto nulo registrado en las elecciones generales. Un estudio muestral podría, por ejemplo, arrojar hallazgos útiles para reducir las nulidades por error. - Emitir un reglamento claro y completo que sea de cumplimiento obligatorio en todas las Juntas Provinciales Electorales, con el objetivo de dar uniformidad a los procedimientos de escrutinio y revisión de las actas con inconsistencias. - Otorgar a los órganos que componen la función electoral los recursos suficientes y de manera oportuna para cumplir con sus responsabilidades durante todo el ciclo electoral. - Institucionalizar las actividades de análisis de implementación de recomendaciones de observación nacional e internacional posterior a cada proceso electoral. - Evaluar la inclusión de representantes de organizaciones políticas, con el objetivo de incorporar sus impresiones y propuestas de mejora de cara a futuros procesos electorales. <p>Participación Política de las Mujeres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valorar la conveniencia de usar bloques de competitividad, a efecto de que las mujeres encabecen listas tanto en provincias ganadoras como en aquellas con menores posibilidades para cada organización política. Es decir, que las organizaciones políticas deban postular listas en las provincias en donde tienen mayor, mediana y menor probabilidad de triunfo. - Designar una unidad al interior del CNE con la responsabilidad de diseñar e implementar una política de

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<p>género, y que ésta asuma las tareas de observar el cumplimiento de las organizaciones políticas (tanto de la aplicación de la paridad y el encabezamiento de listas, como del uso de los fondos etiquetados); elaborar y coordinar estrategias de promoción del voto y capacitación a mujeres candidatas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producir y publicar, con antelación a la jornada electoral, información sistematizada sobre la participación de las mujeres en las listas de candidaturas, discriminando por organización y nivel de elección. - Fortalecer la capacitación en materia de violencia política de género para que las organizaciones políticas, candidatas y la ciudadanía conozcan las faltas, el procedimiento y las sanciones, con el objetivo de que la nueva normativa sancionadora pueda tener verdadera eficacia. - Elaborar un protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de su género, unificando criterios, conceptos y procedimientos a través del entramado institucional ecuatoriano. - Establecer una campaña de comunicación para difundir los canales mediante los cuales se puede interponer denuncias por violencia política de género. - Definir las medidas de protección que se brindará a las denunciadas, en caso de ser necesario. Se sugiere, además, garantizar que éstas cuenten con acompañamiento institucional durante todo el proceso. - Incorporar a la normativa, de manera expresa, el derecho de las personas embarazadas y en etapa de lactancia a excusarse de ejercer como miembros de juntas receptoras del voto. - Reforzar la capacitación con perspectiva de género a las y los funcionarios electorales designados en los recintos de votación. - Incluir mensajes con perspectiva de género en las campañas de comunicación del CNE, informando expresamente que estas personas pueden excusarse de ejercer el rol de MJRV. <p>Participación Política de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Designar la responsabilidad de promover la participación política de pueblos indígenas y afrodescendientes a alguna unidad al interior del CNE o crear una que se ocupe de esta temática de manera transversal y a lo largo del ciclo electoral. - Llevar a cabo un diálogo con participación de las organizaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes para enfocar las tareas prioritarias que debe realizar el CNE. - Incorporar variables de afrodescendencia o pertenencia a pueblos y nacionalidades indígenas al registro electoral y los distintos documentos de registro que maneja el CNE. Lo anterior con el propósito de posibilitar el diseño de políticas públicas que faciliten su participación, en línea con lo recomendado por la OEA en 2019. - Estudiar la eventual adopción de medidas afirmativas o de representación especial que aseguren la inclusión de los pueblos indígenas y afroecuatorianos en los órganos de representación popular. - Establecer que los partidos deban designar recursos para la capacitación y formación política de liderazgos indígenas, a efecto de dar mayor visibilidad. - Impulsar agendas de discusión en cuanto a la conveniencia y retos para la conformación de circunscripciones territoriales autónomas. - Realizar un estudio sobre la ubicación de los locales de votación y su distancia respecto a las comunidades indígenas rurales, a efecto de minimizar tiempos de traslado y de esta manera facilitar el ejercicio del

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<p>derecho al sufragio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fomentar actividades de formación y sensibilización dirigido a los medios de comunicación, para prevenir lenguajes estereotipados y discriminatorios. Asimismo, promover la apertura de espacios en los medios de comunicación para la discusión de los temas relevantes para las agendas indígenas o afrodescendientes. - Generar estadísticas geográficamente referenciadas, que den cuenta de la participación política de indígenas, montubios y afroecuatorianos. - Incorporar una perspectiva intercultural, así como la interpretación en lenguas indígenas a la estrategia de comunicación y las campañas informativas que se realicen desde la etapa preelectoral. Asimismo, se podría valorar el uso de métodos comunitarios de comunicación para conocer la ubicación de los centros de votación, tal como el uso de perifoneo. <p>Tecnología Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementar un mecanismo sistematizado de documentación de proyectos a gran escala, que permita llevar una bitácora de los eventos que se desarrollan durante toda la vida útil de los proyectos. En el caso del software, se recomienda implementar un sistema de versionado. - Desarrollar un plan para el manejo de incidentes que pudieran surgir durante el cómputo de resultados. En ese contexto, es importante que la autoridad electoral defina con anticipación las soluciones que se adoptarán ante determinadas eventualidades, así como las personas responsables de tomar las decisiones. - Disponer del 100% del ecosistema de los sistemas indispensables en los simulacros para verificar su funcionamiento en las condiciones más cercanas a las que se registrarán el día de la elección. Lo anterior además permitirá verificar el cumplimiento de las especificaciones y funcionalidades previstas antes de pasar a la etapa de producción. - Planear e implementar tests de software y hardware oportunos, a fin de alertar y poder aprobar o rechazar su incorporación con suficiente antelación a la jornada electoral. - Disponer que todo software pase por una etapa de control de calidad antes de pasar a producción. Lo anterior con el objetivo de verificar que éste cumpla con las especificaciones y funcionalidades previstas. - Verificar que todas las organizaciones políticas tengan acceso y estén capacitados para utilizar el repositorio creado por el CNE que permite la descarga de las imágenes de las actas y archivos planos de resultados - Definir de manera oportuna y comunicar con claridad los niveles de acceso a la información y las herramientas que tendrán disponibles los representantes técnicos de los partidos que estén presentes en los simulacros, y en los centros de cómputo y procesamiento de resultados la noche de la elección. - Mejorar la comunicación con las organizaciones políticas e incentivar su participación en la fiscalización y control del proceso electoral, fomentando que estén presentes en eventos como la puesta en "0" y congelamiento del software de procesamiento de resultados. - Fortalecer el cifrado incorporando protocolos robustos, quitando suites de cifrado inseguras y eliminando el soporte de protocolos obsoletos en servidores. - Actualizar la solución utilizada para el servicio de correo electrónico institucional. - Alinear los procedimientos a los estándares internacionalmente reconocidos y fomentar las buenas

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<p>prácticas, así como las nuevas estrategias en materia de ciberseguridad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer el área de seguridad informática y tecnología electoral del CNE con personal de planta permanente. Lo anterior con el objeto de crear, mantener y desarrollar un recurso humano con habilidades necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. - Instituir un proceso de capacitación al personal del CNE sobre nuevas tecnologías, técnicas, tácticas y metodologías de protección de los activos tecnológicos del organismo. - Elaborar guías y protocolos de principios y buenas prácticas relacionadas con la seguridad en el desarrollo, contratación e implementación de aplicaciones informáticas utilizadas por el CNE - Establecer medidas de seguridad informática adicionales, incluyendo la autenticación multifactor (MFA) para quienes deban conectarse remotamente a las redes de la CNE. El acceso remoto debe realizarse mediante una red privada virtual (RPV102) cifrada, con software actualizado y libre de vulnerabilidades. - Implementar, de manera inmediata, un plan de modernización de la infraestructura tecnológica del CNE. - Que el órgano electoral evalúe rigurosamente y de forma continua el componente de mantenimiento de su infraestructura tecnológica y no sólo el costo inicial. Para garantizar la sustentabilidad de los sistemas, es necesario ponderar el costo que implica la instrumentación y su mantenimiento. - Realizar un análisis detallado del ciclo de desarrollo, características, funcionalidades y seguridad que impactan la confiabilidad, disponibilidad e integridad en la construcción de la solución tecnológica, sobre todo en los casos en que se utilizan equipos de terceros. - Considerar y desarrollar un plan de pruebas de aceptación del sistema (software y hardware) que cumplan con estándares internacionales. - Establecer un plan de contingencia que permita el voto en papel cuando la modalidad del voto electrónico presente fallas insuperables. - Establecer directrices operativas (el día de la elección y en adelante) para tener jornadas de trabajo uniformes en todo el territorio nacional. Idealmente, que éstos deben ser ampliamente comunicados. - Promover que los CPEs trabajen de manera continua e ininterrumpida con relevos del personal necesarios hasta finalizar el 100% del procesamiento de las actas de todas las dignidades.
El Salvador	Elecciones de Parlamento Regional, Legislativas y Municipales 2021	María Eugenia Vidal	21	<p>Institucionalidad electoral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seleccionar y contratar al personal electoral, que no integra el Pleno del TSE, con base en sus capacidades técnicas y teniendo en cuenta experiencia, área de especialización y perfil apartidista, de forma que permita construir una institución más sólida, que coseche mayor confianza y credibilidad en la ciudadanía <p>Mecanismo de elección de autoridades</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisar este mecanismo de elección, dada su complejidad y la carga que supone al sistema electoral. <p>Organización electoral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimizar la capacitación de los miembros de mesa y de las OET en general, con adecuadas pruebas de aprendizaje y a partir de un modelo integrado que considere los distintos roles del jefe de centro, auxiliar, presidente, secretario, vocal, vigilante de partido y cualquier otro papel a desempeñar el día de la elección. - Valorar el ofrecimiento de incentivos económicos acumulables al estipendio que se cancela al final de la jornada electoral a los miembros de las JRV que participen de forma exitosa en las capacitaciones.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar la metodología a implementar en las capacitaciones para el uso de la tecnología en mesa al momento del escrutinio y transmisión de los resultados, que contemple ejercicios prácticos de instalación y manejo de la tecnología, con la participación de los ciudadanos que participan como miembros de JRV - Realizar prácticas continuas e integrales de las actividades a implementar y obtener retroalimentación de los procesos en marcha. La planificación debe anticipar un margen de acción para enmendar y conciliar cualquier deficiencia. - Integrar a los planes y programas de cada unidad ejecutora, acciones de contingencia equilibradas, contando para ello con personal de distintas áreas de conocimiento y valiéndose de la experiencia acumulada por el personal del órgano electoral - Profundizar la estandarización y protocolización de los procesos. - Implementar un mecanismo centralizado de sistematización y visibilización de la información electoral a través de canales formales, que permita conocer los avances del proceso y adoptar decisiones sobre la base de un acervo común de datos. - Monitorear en tiempo real la entrega de los paquetes electorales, así como la apertura de las JRV y centros de votación, a fin de implementar acciones inmediatas para asegurar el arranque oportuno de la jornada electoral. - Hacer uso de plataformas informáticas o aplicaciones digitales para el monitoreo, en lugar del actual registro manuscrito que posteriormente se transcribe en formato electrónico. - Mejorar la planificación logística de distribución de los materiales electorales, especialmente en aquellos casos en que se tiene planificado distribuir el material la víspera de la elección y evitar programar entregas para el propio día de la votación. - Implementar un mecanismo que permita iniciar la votación al integrar cada JRV, sin que se deba esperar a la integración completa de todas las JRV de un centro de votación. - Contemplar un período de revisión y solicitud de cambios que realizan las organizaciones políticas, o el TSE de oficio respecto a la conformación de JRV, a fin de que las acreditaciones sean distribuidas con una suficiente antelación, considerando el calendario definido en el plan de capacitaciones y en las capacidades operativas para su entrega. <p>Tecnología Electoral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar pruebas integrales, que incluyan el 100% de los componentes tecnológicos y simulen en la mayor medida posible las condiciones del día de la elección. - Implementar un mecanismo sistematizado de documentación de proyectos a gran escala, que permita llevar documentación técnica de todos los módulos que conforman el ecosistema de transmisión, consolidación y publicación de resultados. - Implementar un sistema de versionado y congelamiento del software empleado para la transmisión y consolidación de resultados - Incentivar la participación de los partidos en la fiscalización y control del proceso electoral, fomentando que estén presentes en la puesta en "0" y congelamiento del software de procesamiento de resultados. - Desarrollar un plan para el manejo de incidentes que pudieran surgir durante el cómputo de resultados

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Disponer la función de Control de Calidad de Software, de forma que se verifique que cumple con las especificaciones y funcionalidades previstas, antes de pasar a producción. - Aumentar la cantidad de auxiliares de manera que puedan dar mayor apoyo a los miembros de las JRV. - Contar con un calendario de actividades, que permita tomar decisiones sobre los sistemas con tiempo suficiente para realizar los ajustes necesarios a las plataformas informáticas. - Elaborar un plan que asegure la correcta migración del sistema de transmisión desde un ambiente de desarrollo a producción. <p>Financiamiento Político</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analizar la posibilidad de asignar fondos públicos por fuera del período de campaña, y que estos sean utilizados exclusivamente para propiciar actividades de formación, publicaciones, capacitación e investigación, así como para el funcionamiento institucional de las organizaciones. - Introducir un sistema de topes de ingresos o aportes individuales, así como a los gastos de campaña por partido político y por candidaturas (partidarias y no partidarias). El valor de estos topes debe establecerse a partir de estudios técnicos susceptibles de ser actualizados de forma permanente, teniendo como línea base un índice de costos de las campañas electorales (ICCE) fundado en el análisis de múltiples factores, como el valor de la propaganda política en medios de comunicación, vallas publicitarias, propaganda impresa, gastos de campaña, indicadores de referencia de precios, redes sociales, entre otros. - Implementar procesos de fiscalización y auditoría de ingresos y gastos a todos los actores políticos en contienda (partidos políticos y sus candidaturas, así como candidaturas no partidarias). - Trabajar en la elaboración de un catálogo de sanciones que guarden gradualidad y proporcionalidad. Asimismo, estas deben considerar la reincidencia como agravante. - Valorar incorporar en la legislación financiamiento específicamente destinado a las candidaturas de mujeres y a la formación de liderazgos femeninos. <p>Participación Política de las Mujeres</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adoptar medidas para que el cálculo de la cuota se realice sobre la lista de candidaturas propietarias y que se considere incluir un criterio de género en las suplencias de las listas partidistas. - Incorporar un mandato de posición para los cargos propietarios, a fin de garantizar que las mujeres ocupen lugares con probabilidades reales de competencia. - Considerar la adopción de normativa para avanzar de manera gradual hacia la paridad política, tal y como ha ocurrido en otros países de la región. - Evaluar la posibilidad de implementar cuotas para cargos uninominales a nivel local. - Reservar un porcentaje del financiamiento político público para promover la participación de las mujeres en la vida del partido y para visibilizar las candidaturas de mujeres durante la campaña - Fortalecer la Unidad de Género del órgano electoral, tanto en el ámbito de recursos humanos como en materia presupuestaria. - Asegurar los recursos necesarios para la plena implementación de la legislación para prevenir la violencia política.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Establecer un sistema de monitoreo y registro de violencia política, que permita documentar de manera precisa, identificar las causas, reportar y atender oportunamente dichos episodios <p>Justicia Electoral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la dimensión jurisdiccional del órgano electoral. Para ello, como han recomendado anteriormente Misiones de la OEA, sería conveniente que la duración del cargo de las magistradas y los magistrados que integran el órgano colegiado tuviera una duración mayor a 5 años, de forma que no coincida con el ciclo electoral, y que la renovación de cargos sea escalonada. - Garantizar la suficiencia presupuestal para el funcionamiento correcto de la autoridad electoral permitiendo cubrir todas las necesidades de la función electoral. - Incrementar la capacitación y especialización del personal que conforma el área jurisdiccional del TSE, como otra forma de fortalecer la función electoral. - Adoptar una ley electoral procesal en la que se desarrolle de manera específica y clara: sujetos legitimados, plazos de presentación, requisitos y supuestos de procedencia, pruebas, plazos de resolución para cada uno de los recursos y medios de impugnación, así como las facultades, atribuciones y competencias de cada una de las distintas autoridades que intervienen en la resolución de los mismos. - En el caso del procedimiento sancionador, se recomienda modificar los plazos para su resolución de manera definitiva, a efecto de que se garantice el principio depurador de las irregularidades y se salvaguarde la equidad de la contienda. - Fortalecer el área jurisdiccional del TSE con más personal que cuente con la especialización necesaria en justicia electoral, o en su caso capacitarlo. - Establecer un catálogo de sanciones, de manera que en casos de reincidencia se puedan imponer sanciones distintas de las económicas, como podría ser la cancelación de la candidatura. - Difundir a través del sitio web oficial y no solo en las redes sociales, todas las resoluciones que emita el Tribunal, sean medidas cautelares o definitivas, y que se sistematicen de manera temática, a efecto de que su accesibilidad sea mayor. - Producir y publicar datos estadísticos de los asuntos que se reciben y su estatus de resolución. - Definir con claridad los criterios a partir de los cuales se va a considerar que una candidatura cumple con dicho requisito, a efecto de evitar una aplicación discrecional de la normativa y brindar certeza a los actores políticos.
Honduras	Elecciones Generales 2021	Luis Guillermo Solís	91	<p>Organización electoral y voto en el extranjero</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asignar al INFPE la capacitación directa de los miembros de JRV y operadores técnicos de todos los partidos políticos inscritos para las elecciones, siguiendo un cronograma diseñado para tal efecto. - Llevar un registro riguroso de las capacitaciones y evaluar su calidad sistemáticamente. - Establecer mecanismos efectivos y oportunos para que los partidos políticos presenten las listas de sus miembros de JRV a tiempo y para que sus credenciales lleven impreso el nombre de la persona designada. - Garantizar que el CNE reciba de manera oportuna los recursos financieros que requieren para la producción de materiales y la adquisición de equipos tecnológicos.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Aumentar el número de personal designado a las tareas de logística electoral. - Estandarizar los distintos procesos que corresponden a la organización electoral y reflejarlos en manuales técnicos, con miras a la obtención de la norma ISO electoral. - Realizar campañas de enrolamiento permanente por parte del RNP en las ciudades con mayor cantidad de migrantes hondureños(as) para garantizar la obtención del nuevo DNI. - Involucrar a las organizaciones de ciudadanos expatriados en los procesos de enrolamiento para garantizar una mayor inclusión y participación. - Emitir el reglamento para el ejercicio del voto en el exterior. - Ampliar el número de ciudades fuera del territorio nacional en las que se puede votar, con base en estudios demográficos precisos. <p>Tecnología Electoral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampliar el alcance de los simulacros, de manera tal que incluyan el 100% de los componentes tecnológicos y simulen en la mayor medida posible las condiciones del día de la elección. - Realizar pruebas de calidad, stress y seguridad al software y a la arquitectura de los sistemas tecnológicos implementados. - Garantizar la oportuna contratación de servicios y adquisición de bienes necesarios para realizar la transmisión y consolidación de resultados electorales. - Encargar al CNE la capacitación de los operadores técnicos de los partidos en sesiones en las que puedan utilizar los equipos de transmisión. - Robustecer la capacidad de los sitios de publicación electrónica y bases de datos para evitar caídas en el servicio. - Mejorar la infraestructura de conectividad celular y satelital para ampliar el porcentaje de centros de votación con capacidad para transmitir los resultados la misma noche de la elección. - Recibir de manera más eficiente y ordenada los kits tecnológicos replegados para evitar interrupciones en la actualización continua de la divulgación de resultados. - Procesar y publicar los resultados de las elecciones de diputados nacionales y corporaciones municipales la misma noche de la elección. - Preparar un plan de contingencia tecnológica que evite problemas de conectividad en las sedes de trabajo central del CNE en Tegucigalpa. - Fortalecer los recursos tecnológicos y humanos de las áreas técnicas del CNE para que la institución dependa menos de los servicios externos. <p>Financiamiento Político</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer las capacidades presupuestarias, técnicas y humanas de la UFTF con base en estudios rigurosos sobre sus competencias y atribuciones y evitando la politización de su presupuesto. - Formalizar instancias de coordinación entre la UFTF y otras instituciones estatales encargadas de fiscalizar, investigar y perseguir el financiamiento político ilícito y el lavado de activos. - Evaluar la imposición de sanciones no pecuniarias más fuertes por el incumplimiento de rendición de cuentas ante la UFTF y evitar su debilitamiento o suspensión con la promulgación de leyes ad hoc.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Actualizar la Ley de Financiamiento de 2017 para que refleje los cambios institucionales aplicados al sistema electoral. - Establecer límites a los gastos de campaña de los partidos políticos para las elecciones generales. - Permitir el acceso público a la rendición de cuentas de los sujetos obligados sobre sus ingresos y gastos de campaña, así como sobre sus fuentes. - Habilitar herramientas digitales que faciliten el acceso público a esta información. - Prohibir completamente la propaganda estatal por un tiempo prudencial antes de las elecciones y establecer mecanismos de control y sanciones eficaces para quienes violen esta prohibición. <p>Participación Política de las Mujeres</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extender la obligación de aplicar la paridad y alternancia en las listas a ser inscritas ante el órgano electoral a todos los partidos políticos, y no solo a quienes no hayan realizado elecciones primarias. - Establecer la paridad horizontal en las listas a diputaciones en distritos impares y en las corporaciones municipales, de manera tal que al menos la mitad estén encabezadas por mujeres. - Definir mecanismos claros de fiscalización del financiamiento público dirigido al fomento de liderazgos femeninos, incluyendo sanciones efectivas para los partidos que destinen esos recursos a otros fines. - Reservar un porcentaje de la deuda política para dar mayor visibilidad a las campañas de las mujeres. - Tipificar por vía de ley la violencia política contra las mujeres y establecer mecanismos de prevención y sanción efectivos, que no se reduzcan a sanciones de tipo pecuniario. - Dotar de personal y brindar capacitación a las instancias de denuncia, investigación y juzgamiento. - Realizar campañas oficiales con el fin de que las mujeres puedan identificar cuándo son víctimas de este flagelo e identificar y activar los mecanismos de denuncia. <p>Justicia Electoral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprobar la ley procesal electoral que contemple, además del recurso de apelación, un amparo electoral, procedimientos sancionatorios y mecanismos alternos de solución de conflictos. - Revisar la cadena de impugnaciones administrativas y jurisdiccionales, y sus plazos, así como las fases de notificación y admisión, de manera que se asegure que estas puedan ser resueltas antes de la toma de posesión de las nuevas autoridades electas. - Considerar los plazos de la justicia electoral para la elaboración del calendario electoral. - Definir con claridad los supuestos bajo los cuales la Corte Suprema de Justicia puede conocer de determinados asuntos electorales, considerando que el TJE es el órgano jurisdiccional especializado en la materia. <p>Acceso y Calidad de la Información</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer el área de comunicación estratégica del CNE y dotarla de capacidades para difundir información electoral de calidad sobre el proceso, así como para combatir las campañas de desinformación que puedan generarse desde diversos frentes. - Impulsar campañas de alfabetización digital desde las instituciones estatales y la sociedad civil que brinden recursos a la ciudadanía para identificar desinformación y discurso de odio, y para denunciar estas prácticas y evitar su difusión.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Reformar toda disposición legal o constitucional que autorice el ejercicio de la censura previa. - Despenalizar las figuras de calumnias e injurias y calificarlas como actuaciones de carácter civil, en línea con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. - Evaluar reformas a la legislación que limita el acceso a la información pública y que criminaliza la protesta social mediante procesos amplios de consulta nacional. - Crear procedimientos expeditos para monitorear y sancionar la propaganda electoral con contenido prohibido o violaciones al silencio electoral. Este procedimiento debe contemplar la posibilidad de emitir medidas cautelares para retirar de inmediato cualquier publicidad ilegal.
México	Elecciones Locales y Federales 2021	Santiago Cantón	36	<p>Institucionalidad Electoral y Autonomía de las Instituciones Electorales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que todos los actores políticos se conduzcan con responsabilidad y canalicen sus reclamos, en particular de los relacionados con posibles irregularidades, de manera institucional a través de los conductos establecidos por la legislación mexicana. <p>Organización Electoral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimizar la coordinación entre los funcionarios del INE y los OPLs, definiendo responsabilidades específicas en las sesiones de capacitación. - Capacitar de manera diferenciada a CAEs y supervisores electorales que tengan dentro de su jurisdicción casillas especiales, haciendo énfasis en las especificidades de estas casillas en términos de gestión de información y manejo de espacios en los recintos. - Adelantar la hora de convocatoria de las y los funcionarios, tomando en consideración el tiempo necesario para completar todas las operaciones de instalación de la casilla única, tal como recomendó la Misión de la OEA en 2018. - Ubicar las casillas en sitios idóneos, tomando en cuenta espacios para el desplazamiento de sillas de ruedas y garantizando el secreto del voto, tal y como lo recomendó la MVE/OEA de 2018. - Proveer recintos apropiados para la instalación de las casillas especiales y desplegar en el centro de votación información adecuada, visible y accesible para la ciudadanía en torno a la ubicación de su casilla y demás datos relevantes para la emisión del voto. - Reforzar la capacitación a modo de homogeneizar la entrega de documentos a quienes se encuentren debidamente registrados como representantes de partidos políticos. - Capacitar de manera diferenciada a CAEs y supervisores electorales que tengan dentro de su jurisdicción casillas especiales, en cuanto a las especificidades de estas casillas en términos de gestión de información y manejo de espacios en los recintos. - Evaluar el material y el troquelado de los talonarios de boletas de votación, y que se considere un mecanismo más fácil de corte que facilite la mecánica de entrega de las papeletas al elector a la hora de votar. <p>Tecnología y Seguridad Informática</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modernizar tanto el diseño, los componentes, el sistema de base y las aplicaciones de la urna electrónica de Jalisco.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Redefinir los requisitos de software y las especificaciones técnicas con un enfoque en la seguridad de la información para las urnas electrónicas. - Evaluar los riesgos de seguridad inherentes al uso de ambientes de votación remotos, incluyendo el uso del dispositivo del votante, sobre el cual la autoridad electoral no tiene control. - Analizar la pertinencia del uso de navegadores que ofrecen anonimización, técnicas de ocultamiento y cambio de identidad para las y los usuarios del SIVEI. - Informar a la ciudadanía respecto a técnicas de smishing por riesgo de suplantación de la empresa de comunicaciones, y de vishing, métodos de ataque que pretenden ofrecer soporte por vía telefónica a la víctima, ante electores que pueden encontrarse en búsqueda de ayuda para votar por medio de su dispositivo. - Considerar la implementación de protocolos de cifrado de canales de comunicación más robustos para todos los servicios. - En caso de continuar con el uso de blockchain, es recomendable establecer una distribución de los nodos de tal modo que no todos se alberguen en los dispositivos y servidores en el INE, con el objetivo de abonar a la seguridad de la información. - Considerar ampliar el número de Capacitadores Asistentes Electorales (CAEs) el día de la votación, para así incrementar el número de actas que son capturadas y transmitidas desde las casillas. - Evaluar alternativas que optimicen la digitalización de datos con la introducción de una tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR por sus siglas en inglés) o inclusive la adecuación de la aplicación PREP casilla, de forma que se incluya un proceso de primera digitalización a través de la aplicación. - Que los dispositivos móviles (empleados para la captura y transmisión de actas PREP) contemplen la actualización del sistema operativo Android con una versión que mejore su rendimiento, privacidad y seguridad. - Configurar en el dispositivo Android una contraseña proporcionada por el usuario antes de que pueda acceder al sistema. <p>Participación Política de las Mujeres</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impulsar una reforma legislativa que establezca la paridad y armonice los criterios de aplicación de la medida en las elecciones a las gubernaturas y en las presidencias municipales. - Que se fortalezcan los mecanismos de democracia al interior de los partidos, y que, pasada la elección, se evalúe el cumplimiento de la medida y se establezca un marco normativo claro de sanciones. - Avanzar en la definición de estándares para la identificación, prevención, atención, sanción y reparación en materia de violencia política de género, así como fortalecer las capacidades institucionales de los OPLs en este ámbito, para lo cual el Estado mexicano puede solicitar el apoyo de la Comisión Interamericana de Mujeres. - Empezar lo antes posible la armonización legislativa en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género en todas las entidades federativas.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Evaluar la aplicación de la reforma en materia de violencia política en los niveles federal y local, una vez concluya el proceso electoral. - Efectuar las modificaciones necesarias para que la violencia política en razón de género dentro de los partidos políticos sea respondida con debida diligencia y se garantice a todas las mujeres la posibilidad de realizar denuncias en instituciones partidarias con garantías de imparcialidad e independencia. - Implementar programas de formación, asesoría y consultoría jurídica para que las mujeres dispongan de los recursos necesarios para obtener justicia. - Establecer un marco de sanciones concretas que provean efectos disuasorios a la inobservancia de la regulación que determina la distribución equitativa de los recursos al interior de los partidos. <p>Participación Política de Pueblos Indígenas y Personas Afrodescendientes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cumplir con la obligación de consultar a las comunidades indígenas en el diseño de medidas que les conciernen, en atención a sus derechos colectivos. - Avanzar en la adopción de medidas que reflejen la proporción de la población indígena y afromexicana en la totalidad de cargos a elegir. - Adoptar acuerdos de medidas afirmativas con antelación suficiente, que permita a los pueblos y las comunidades informarse debidamente en cuanto a su alcance y su participación. - Desagregar los datos de violencia política por variable étnica, ante la necesidad de conocer el impacto que tiene la violencia sobre las candidatas y candidatos indígenas y afromexicanos y su efecto en el ejercicio de sus derechos políticos, tal y como fue recomendado por la MVE/OEA en 2018. - Incorporar a la lista nominal de electores información sobre el origen étnico de las personas, en línea con lo recomendado por la OEA en 2018. Lo anterior con el objetivo de diseñar y ejecutar políticas y acciones que reconozcan la identidad cultural para favorecer el registro y la participación electoral. - Establecer sanciones efectivas a los partidos políticos y coaliciones cuando las autoridades administrativas y judiciales competentes comprueben la existencia de casos de fraude o simulación de identidad indígena. <p>Voto Penitenciario</p> <ul style="list-style-type: none"> - Llevar a cabo proyectos piloto adicionales del voto penitenciario, ampliando progresivamente el número de participantes y el tipo de centro penitenciario, de cara a los comicios de 2024. - Permitir mayor presencia y acompañamiento de observadores nacionales e internacionales en la conducción de dichos pilotos. - Realizar esfuerzos para garantizar el ejercicio de un voto informado, brindando a los electores privados de libertad acceso oportuno a las propuestas programáticas de las y los candidatas. - Desplegar campañas de credencialización de la población carcelaria previo a la elaboración de la lista nominal de electores de personas que se encuentran en prisión preventiva. <p>Participación Política de Personas Jóvenes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analizar de manera segmentada el comportamiento de la población joven, con el objetivo de reforzar los programas destinados a la formación cívica y los incentivos de participación dirigidos a este grupo de personas.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Intercambiar conocimientos y buenas prácticas entre los OPL, dando difusión a las innovaciones que en materia de accesibilidad y participación de personas jóvenes se han desarrollado a nivel estatal, y valorar la pertinencia de su aplicación a nivel nacional. <p>Voto en el Extranjero y Diputaciones Migrantes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluar las campañas de comunicación realizadas para el proceso electoral 2020-2021 que buscaron fomentar la credencialización y el registro en la lista nominal, con el objetivo de determinar el impacto de las estrategias utilizadas e identificar oportunidades de mejora. - Reforzar las campañas de información para comunicar las fechas y procedimientos para el registro de electores en el exterior. - Permitir que las y los residentes en el exterior tengan la opción de acudir a la oficina consular más cercana a su domicilio para solicitar la Credencial para Votar desde el Extranjero. Lo anterior con el objetivo de facilitar el acceso del derecho al sufragio de esta población. - Evaluar alternativas para que las y los mexicanos en el exterior que ya cuenten con una credencial para votar desde el extranjero no necesiten registrarse en la lista nominal para cada elección. - Delimitar mejor las responsabilidades por parte del INE y los OPLs en materia de comunicación cívico-electoral en el exterior, así como en el establecimiento de vínculos con las comunidades migrantes en procesos de capacitación, formación y difusión de información político-electoral. - Evaluar la posibilidad de extender el voto de los residentes en el exterior para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - Procurar que las acciones emprendidas a favor del reconocimiento tanto de migrantes como de otros grupos subrepresentados en la vida política mexicana sean acordadas y comunicadas con tiempo suficiente antes del proceso electoral y particularmente, al periodo de registro de candidaturas. <p>Justicia Electoral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluar mecanismos que delimiten las materias que pueden ser objeto de pronunciamiento de la justicia electoral, a fin de evitar la politización de los conflictos jurídico-electorales, sin dejar en indefensión a ninguna persona u organización política, ni afectar la protección del derecho a la tutela judicial efectiva. Lo anterior podría incluir regulación en torno a mecanismos alternativos de solución de conflictos, sobre todo en controversias intrapartidarias, así como desincentivar quejas con un exclusivo interés dilatorio o contrario a derecho. - Evaluar la posibilidad de incluir proporcionalidad en la graduación de las sanciones por la no presentación del informe de ingresos y gastos de precampaña, de forma que señale las distintas sanciones y detalle de aquellas aplicables en los casos más graves. - Definir las candidaturas con la mayor antelación posible al día de la elección, incluida la fase de impugnaciones, a fin de generar certidumbre a las organizaciones políticas y a la ciudadanía sobre las personas participantes en la elección. <p>Financiamiento Político-Electoral</p>

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Potenciar de forma estratégica la tarea de fiscalización, en coordinación con otras entidades del Estado, sobre todo aquellas que tengan mandatos y competencia para conducir investigaciones financieras, de manera que se facilite la detección de fondos ilícitos en las campañas electorales. - Evaluar la ampliación de los plazos para realizar las revisiones correspondientes a los informes de campaña electoral que presentan los sujetos obligados, de manera que la Unidad de Fiscalización del INE disponga de más tiempo para analizar las informaciones brindadas por las campañas. - Analizar la posibilidad de delegar la responsabilidad de fiscalización de las candidaturas locales a los OPLs que, de ser el caso, deberán contar con la debida capacidad técnica y operacional para desarrollar dicha labor - Avanzar en mecanismos para eliminar dinámicas de poder perniciosas al interior de los partidos, que puedan afectar a personas que integran la fuerza partidaria que no tienen el favor de la dirigencia. - Evaluar la posibilidad de tipificar la entrega de tarjetas como delito electoral y responsabilizar tanto a quienes las ofrecen como a quienes viabilizan su uso. Lo anterior, ya que la Misión identifica este tipo de prácticas como compra de votos. - Establecer mecanismos regulatorios para evitar la solicitud de copias de credenciales de elector que posteriormente puedan ser utilizadas por los partidos con fines clientelares. <p>Libertad de Expresión, Medios de Comunicación y Redes Sociales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orientar el modelo de comunicación desde la libre circulación de ideas e información, de forma que se estimule el debate, se brinde pluralidad a la opinión pública y se llene de contenido el derecho a emitir un voto informado. Todas las restricciones sobre la libertad de expresión que se apliquen durante períodos electorales deben cumplir con los requisitos del test tripartito del derecho internacional sobre legalidad, legitimidad del fin perseguido y necesidad. - Establecer criterios precisos sobre los alcances de los límites y restricciones que surgen del artículo constitucional 41 en los términos fijados por el Sistema Interamericano. - Orientar la aplicación del artículo 134 constitucional atendiendo en todo momento al valor fundamental del derecho a la libertad de expresión como “componente fundamental del ejercicio de la democracia” y de los procesos electorales. - Intensificar las medidas de prevención de la violencia contra periodistas, incluyendo las iniciativas de alerta temprana y adaptar la respuesta a contextos particulares, tales como los períodos electorales. Lo anterior se debe llevar a cabo en consonancia con los estándares internacionales y tomando en cuenta la naturaleza específica de los riesgos que enfrentan periodistas y medios de comunicación. - Investigar cualquier tipo de asesinato, secuestro, intimidación o amenaza en contra de periodistas, sancionar a sus autores, asegurar a las víctimas una reparación adecuada, y tomar medidas adecuadas para la no repetición. - Llevar a cabo iniciativas de alfabetización digital y educación cívica, haciendo énfasis sobre el fenómeno de la desinformación. Además de ofrecer herramientas para poder distinguir la información verdadera de la falsa, es importante que la ciudadanía tome conciencia de su propia participación en los procesos de réplica de la información, y sobre el empobrecimiento del debate público que la desinformación genera.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Recordar a todos los actores políticos, y muy especialmente a las y los funcionarios públicos, sobre su responsabilidad de constatar los hechos en los que fundamentan sus opiniones, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que la ciudadanía reciba una versión manipulada de los hechos. - Evaluar las leyes que busquen sancionar la desinformación, con el objetivo de establecer definiciones que no dejen margen de duda sobre qué debe entenderse en cada caso. <p>Violencia y Seguridad Electoral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Establecer un marco normativo específico con protocolos para abordar diversos tipos de violencia política y violencia electoral, en línea con lo recomendado por la OEA en 2018. La Misión sugiere que este marco esté orientado a una preparación institucional que permita enfrentar el fenómeno de la violencia electoral en distintas etapas: antes, durante y después del proceso electoral. - Activar mecanismos interinstitucionales como la Estrategia de Prevención en Contexto Electoral o adaptar espacios existentes como las Mesas de Coordinación para la Construcción de Paz, para la evaluación de riesgos, alertas tempranas, el riesgo de violencia político-electoral y el otorgamiento de medidas de protección con suficiente antelación, es decir, por lo menos desde el inicio del periodo electoral establecido por el INE. - Garantizar la presencia de las fiscalías (federal o estatales), la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como los partidos políticos, periodistas y sociedad civil en los espacios interinstitucionales que buscan la prevención de la violencia electoral. - Establecer canales de comunicación para conocer oportunamente sobre situaciones de riesgo a la seguridad de candidatos y otros actores políticos relacionados con las elecciones, así como con protocolos basados en un sistema de protección para candidatas, candidatos y líderes políticos, basado en criterios objetivos de evaluación del riesgo y asignación de mecanismos de protección. Lo anterior, con sensibilidad de los enfoques diferenciales de género y étnico. - Asegurar una investigación judicial y el esclarecimiento de los hechos de violencia electoral (ya sean amenazas, secuestros, atentados u homicidios). Lo anterior con el objetivo de reducir la impunidad y desincentivar la violencia electoral en futuros procesos electorales. - Comunicar de manera oportuna la información relacionada con la situación de violencia electoral y con el esclarecimiento de los hechos. - Buscar la cooperación en materia de información y la articulación de esfuerzos en la investigación judicial entre la Fiscalía General de la Nación, las fiscalías estatales y la FEDE, teniendo en cuenta que delitos asociados a la violencia electoral como el homicidio, los ataques y las amenazas a candidatos y actores en el contexto electoral pueden tener relación con otras prácticas delictivas como la corrupción, y con delitos electorales como la financiación ilegal de las campañas con recursos privados no reportados.
Paraguay	Elecciones Municipales 2021	Juan Pablo Corlazzoli	18	<p>Tecnología Electoral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar desde el TSJE una gestión de riesgos de tecnologías de la información (TI) que aborde cada uno de los riesgos que conlleva el uso del voto electrónico.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Que el área de tecnología del TSJE controle que los chips que se emplearán durante la jornada electoral sean los que estaban previstos, que se encuentran aprobados, y que se constate la fortaleza del cifrado que se aplique para garantizar el secreto del voto. Se sugiere, asimismo, realizar por parte del área de tecnología del TSJE un control de calidad de los chips antes de que lleguen a la mesa receptora de votos (usando para ello un criterio determinado para la muestra). - Que el TSJE realice sus propias pruebas técnicas (testing) y audite exhaustivamente los sistemas de votación, equipos y chips para que el propio tribunal pueda constatar su seguridad y eficiencia. - Separar el chip y la clave que figuran en la acreditación del presidente de mesa con la finalidad de tener un doble factor de autenticación al momento de activar las máquinas y realizar el escrutinio. <p>Organización Electoral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Expandir progresivamente el uso del SII a las oficinas distritales del Registro Electoral. - Trabajar juntamente con el departamento de identificaciones y la policía nacional para estandarizar el formato en el que los ciudadanos/as reportan su información al momento de tramitar su cédula, de manera tal que el domicilio pueda ser establecido con precisión. - Evaluar mecanismos para garantizar que los partidos nuevos o más pequeños y los movimientos subnacionales tengan algún grado de participación en las mesas de votación, especialmente en las elecciones municipales. - Adelantar el plazo máximo para el nombramiento de los miembros de mesa de modo que las autoridades tengan un listado cierto de las personas que deben capacitar para ejercer dicha función. - Establecer la obligatoriedad de las capacitaciones y asegurar que estas se lleven adelante de acuerdo con los cronogramas establecidos por el TSJE. Se sugiere, asimismo, llevar un registro estadístico completo que permita monitorear el avance de las capacitaciones. - Garantizar la custodia de los maletines electorales por parte de la policía nacional en todo momento, inclusive durante su envío a las oficinas distritales. Se sugiere, asimismo, explorar la posibilidad de contar con mecanismos de georreferenciación para los vehículos utilizados para distribuir los materiales. - Establecer por la vía normativa que, una vez que los maletines son verificados y lacrados en la sede central del TSJE, estos no puedan abrirse sino hasta el día de las elecciones, reduciendo así las instancias de manipulación del material electoral. - Revisar la normativa a la luz de los tratados internacionales en la materia y las disposiciones establecidas en la Constitución Nacional. <p>Financiamiento Político</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluar la entrega de subsidios electorales con anterioridad a la elección. - Establecer criterios para garantizar el reparto equitativo del subsidio electoral entre las distintas candidaturas de una misma agrupación. - Establecer un porcentaje específico de los aportes y subsidios electorales que sea destinado a la formación y empoderamiento de las mujeres, jóvenes y minorías étnicas dentro de las organizaciones políticas, así como a sus campañas electorales.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Garantizar un acceso igualitario a los medios de comunicación mediante la revisión de las disposiciones que toman las organizaciones políticas para distribuir dichos espacios entre sus candidatos/as. - Introducir límites de gastos para las elecciones municipales, los cuales deben definirse a partir de estudios técnicos susceptibles de ser actualizados de forma permanente, teniendo como línea base un índice de costos de las campañas electorales (ICCE) fundado en el análisis de múltiples factores, como el valor de la propaganda política en medios de comunicación, vallas publicitarias, propaganda impresa, gastos de campaña, indicadores de referencia de precios, redes sociales, entre otros. - Unificar en un cuerpo normativo lo referente a las fuentes de ingresos permitidos y prohibidos para facilitar el cumplimiento de las leyes desde lo interno de los partidos y regular en un artículo separado los aspectos relacionados con el financiamiento de las campañas electorales. - Avanzar hacia un esquema de reporte de ingresos y gastos de campaña en tiempo real que facilite el control por parte de las autoridades y de la ciudadanía, así como adelantar un ejercicio de contraste entre los ingresos y gastos que se reporten. - Aprovechar la información reportada por las agrupaciones políticas para analizar la efectividad de las nuevas regulaciones, generar estadísticas y alertas, e identificar vulnerabilidades. - Proveer a los partidos y demás organizaciones de asistencia técnica y asesoramiento para cumplir con las nuevas regulaciones en materia de rendición de cuentas. - Trabajar con estas agrupaciones y con instituciones del sistema bancario para facilitar la apertura de las cuentas de ingresos y gastos de campaña. <p>Participación Política de las Mujeres</p> <ul style="list-style-type: none"> - Establecer mecanismos para garantizar la conformación paritaria de las listas de candidaturas. En el caso de que se mantenga el sistema de listas desbloqueadas, se sugiere introducir un doble voto preferente, de manera tal que cada elector deba escoger a un candidato y a una candidata de su preferencia. - Establecer mecanismos de financiamiento público etiquetado para mujeres. - Encargar al TSJE la asignación y control del uso de los tiempos que cada partido tiene en radio, televisión y medios escritos para que su distribución no quede a total discreción de las organizaciones políticas, sino que se garantice un reparto equitativo entre candidatos y candidatas. - Llevar a cabo eventos, congresos, seminarios para visibilizar el tema de la participación política de la mujer con miras a que genere un debate nacional que a su vez resulte en propuestas legislativas encaminadas al aumento de la participación política de las mujeres. - Que las autoridades y demás actores de la sociedad civil en Paraguay consideren invitar al Grupo de Alto Nivel de la OEA para el Fortalecimiento de la Participación Política de las Mujeres, presentado en marzo de 2022. El Grupo de Alto Nivel busca fomentar el diálogo nacional participativo e inclusivo en los países del hemisferio sobre la implementación de recomendaciones diseñadas para promover la participación política de las mujeres y contribuir al desarrollo de propuestas de reformas administrativas o legales con este fin.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Avanzar en la aprobación de normativa para la prevención y sanción de la violencia política contra las mujeres. La Ley Modelo Interamericana formulada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) puede servir de referencia en este campo. - Elaboración de protocolos para la prevención y sanción de la violencia política contra las mujeres tanto a lo interno de las organizaciones políticas como por parte del TSJE. - Apoyar la creación de un observatorio de la violencia política contra las mujeres que registre los casos que se presenten, genere datos estadísticos, elabore protocolos de acción y de seguimiento a la implementación de las leyes que se promulguen para combatir esta problemática. <p>Participación Política de los Pueblos Indígenas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Explorar mecanismos para incorporar estos datos en el padrón y generar estadísticas sobre la participación electoral de estas poblaciones. Esta información debe recopilarse y resguardarse teniendo en cuenta los más altos estándares internacionales de protección de datos personales. - Convertir las iniciativas existentes para la cedulación de personas indígenas en una política estatal sostenida con recursos suficientes y con metas y plazos claros de cumplimiento. - Incorporar en la ficha de inscripción de candidaturas una casilla opcional para la autoidentificación étnica. - Evaluar la posibilidad de reducir los trámites y costos para la constitución de agrupaciones políticas indígenas. - Asegurar un número adecuado de locales de votación en comunidades y aldeas indígenas, a partir de estadísticas confiables y como parte de una política estatal. La Misión recomienda, asimismo, llevar adelante un adecuado análisis de riesgo previo a la instalación de mesas en zonas de difícil acceso, donde generalmente habitan las poblaciones indígenas, con el fin de prever contratiempos en el traslado del material electoral el día de las elecciones. - Crear en el TSJE una dependencia encargada del diseño y evaluación de políticas para la promoción de la participación política de los pueblos indígenas. Se sugiere, además, aplicar un enfoque de género en las diversas políticas e iniciativas que se implementen. - Realizar la comunicación y educación cívica sobre el proceso electoral en formato de audio y/o audiovisual de tal forma que pueda ponerse a disposición la información electoral a todas las poblaciones indígenas del país. <p>Justicia Electoral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrar en un mismo cuerpo normativo las normas sustantivas y procesales en materia electoral, procurando brindar una mayor certeza tanto a los operadores como a los usuarios del sistema electoral. Se sugiere, asimismo, reclasificar las distintas normas para que, por un lado, se distingan las reglas vinculadas a la organización, dirección, supervisión y vigilancia de las elecciones, y por el otro, las relacionadas con el juzgamiento de los actos y asuntos electorales. - Publicar las versiones actualizadas de las principales leyes y códigos en materia electoral con el objeto de facilitar el conocimiento de las normas aplicables por parte de los actores que participan en el proceso electoral.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Habilitar el acceso a la Justicia Electoral a todas y todas las personas que cuenten con la calidad de ciudadanos en la República del Paraguay, con base en las garantías de igualdad consagradas en la Constitución de la República, específicamente el derecho de igualdad para el acceso a la justicia. - Emitir la reglamentación correspondiente para sancionar la comisión de faltas electorales contenidas en la ley. Se sugiere, asimismo, valorar poner bajo el ámbito de competencia del TSJE la sanción por faltas electorales (de carácter administrativo), de manera tal que la Fiscalía General persiga exclusivamente los delitos electorales. - Desarrollar una plataforma que ponga a disposición del público en línea y de forma íntegra todas las resoluciones administrativas y jurisdiccionales emitidas por el TSJE, y las demás instancias de la justicia electoral. - Emitir una nueva legislación que regule la difusión de boca de urna, garantizando que todos los medios de comunicación se encuentren en igualdad de condiciones y procurando que no se influya indebidamente sobre los electores durante la votación.
Perú I	Elección Parlamentaria 2020	Eladio Loizaga	35	<p>Financiamiento Político:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publicar los reportes de las y los candidatos para asegurar el cumplimiento del derecho de la vigilancia ciudadana, según establece la normativa peruana. - Establecer un tope a las aportaciones de naturaleza privada a nivel de los partidos, así como al gasto en época electoral. - Reformar el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios a la luz de lo establecido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con el fin de garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión. - Garantizar los recursos humanos y financieros necesarios para que la ONPE pueda ejecutar el Plan de Medios de un proceso electoral sin la necesidad de tercerizar esta labor. Los fondos para esta tarea deberían ser incorporados en el presupuesto general de los comicios. <p>Género:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reglamentar las exclusiones y tachas para que, si una mujer es retirada de la lista sea reemplazada por otra mujer. - Reformar la normativa que regula el financiamiento público indirecto de manera que se garantice a las mujeres un acceso igualitario a los espacios en medios de comunicación para la promoción de sus candidaturas. - Reformar la normativa vigente de modo que una parte de estos recursos deba ser destinada a la formación y promoción de la participación política de las mujeres, especialmente de las militantes de base. De igual modo, se debe garantizar un porcentaje de los fondos para la formación de los hombres con miras a la eliminación de los estereotipos de género. - Establecer un marco normativo específico que permita atender, prevenir, detectar y sancionar este tipo de violencia política en razón de género, tanto en periodo electoral como no electoral. La Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres puede servir de orientación en este proceso.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<p>Grupos Sub Representados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar campañas informativas sobre cómo emitir el voto y qué es un voto nulo en idiomas indígenas. Contemplar el uso de métodos comunitarios de comunicación para conocer la ubicación de los centros de votación, tal como el uso de perifoneo. - Utilizar la perspectiva intercultural durante las capacitaciones a los miembros de mesa con el objetivo de erradicar posibles actos racistas. Utilizar material de capacitación en los distintos idiomas indígenas. - Incorporar la variable indígena y afroperuana en el padrón electoral para contar con datos oficiales sobre ella y su comportamiento. Lo anterior permitirá diseñar, implementar y evaluar políticas públicas orientadas a la plena participación política en los procesos democráticos. - Implementar medidas de acción afirmativa (como por ejemplo: cuotas, escaños reservados o redistritaje) que fomenten la incorporación de los pueblos indígenas y afroperuanos a la vida política del país. <p>Justicia Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuar implementando alternativas basadas en incentivos para solucionar el ausentismo de miembros de mesa a través de políticas públicas destinadas a reforzar la educación ciudadana y el compromiso cívico. Mantener el día franco no compensable y otorgar un estipendio. Podría incluso evaluarse la posibilidad de que el estipendio sea mayor para aquellos que hayan participado de alguna jornada de capacitación presencial. - Establecer en la Constitución y en las leyes reglamentarias según corresponda, reglas claras sobre todas las normas que habrán de aplicar tanto en elecciones generales como en elecciones extraordinarias. - Definir desde su origen en los distintos cuerpos normativos la hoja de ruta que se deberá seguir en cada uno de los escenarios político-electorales que la Constitución prevé como posibles, a fin de brindar certeza y disminuir al mínimo la necesidad de interpretar los canales que se deben seguir. - Armonizar las reglas definidas en todo el sistema normativo vinculado, de manera que se eviten contradicciones o vacíos legales que pudieran obstaculizar su efectiva aplicación. - Impulsar un sistema integral que unifique toda la información con que cuenta el Estado peruano respecto de los ciudadanos (declaraciones de impuestos, registros de bienes, registros judiciales, etc.), y que permita al interesado consultar y en su caso solicitar oportunamente alguna rectificación de datos, con el propósito de disminuir la posibilidad de contradicciones entre lo que el ciudadano declara y lo que los registros públicos consignan. - Implementar en el ordenamiento electoral un catálogo estricto y gradual de causales de sanción por omitir o falsear información en las hojas juradas de vida, donde el recurso de la exclusión constituya la última instancia para aplicar a casos específicos, graves y documentados por una autoridad competente, respecto de conductas que comprometan la reputación pública o privada de un aspirante. - Impulsar una política de construcción de criterios relevantes de los órganos responsables de impartir justicia electoral, en temas relacionados con derechos fundamentales tales como la participación política. Estos deben ser criterios rectores que tengan fuerza de ley en donde los jueces, operadores jurídicos y solicitantes de justicia puedan ampararse. - Implementar un recurso efectivo de reconsideración para combatir posibles violaciones a derechos

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<p>fundamentales, y disponer de plazos legales razonables dentro de la etapa de tachas y exclusiones, que posibilite al ciudadano solicitar una revaloración de alguna resolución que pudiera mermar sus derechos políticos dentro de un proceso electoral para, de ser el caso, lograr su restitución inmediata y oportuna.</p> <p>Organización Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluar la utilización de un talonario de cédulas de votación, en el que el código de barras sea ubicado en la matriz del folio. De esta manera, mientras la matriz contaría con el correspondiente código de barras, las boletas de votación se desprenderían para ser entregadas a la ciudadanía y no tendrían ningún código estampado. - Reforzar los procedimientos para que las capacitaciones se desarrollen de manera uniforme en todo el país y priorizar una metodología didáctica en grupos pequeños de personas. - Desarrollar mecanismos para contar con información precisa sobre cuántos miembros de mesa utilizan la aplicación de capacitación en línea y, sobre todo, qué tipo de uso hacen de ella, con el objetivo de hacer los ajustes que pudieran ser necesarios. <p>Sistemas Político y Legal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbitrar los mecanismos jurídicos apropiados para que los efectos del Decreto Legislativo 1384 sean automáticos en lo relativo a la participación política, de modo tal que las personas afectadas por interdicción civil debido a una discapacidad física recuperen el derecho al sufragio sin tener que iniciar un nuevo proceso judicial para dejar sin efectos la sentencia. - Empezar iniciativas tendientes a reforzar sus capacidades para enfrentar las campañas de desinformación. Para tal fin, se podrían impulsar alianzas con actores destacados, entre los que deberían figurar como mínimo las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el área, medios de comunicación y los principales operadores de redes sociales en el Perú. <p>Tecnología Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promover la participación de representantes de los partidos políticos y observadores en todas las actividades organizativas del proceso electoral, con la finalidad de aumentar el conocimiento en los procesos que realizan la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el montaje del sistema de cómputo electoral, así como del funcionamiento de las diferentes plataformas utilizadas para escrutinio y cómputo de resultados. - Aumentar el alcance de los simulacros. Se podría aprovechar las pruebas de funcionamiento para ingresar una mayor cantidad de actas, lo que permitiría aumentar la visibilidad de la ejecución de los diferentes programas y procedimientos. - Fragmentar el proceso de digitación de las columnas de cada acta, entregándose a más de un digitador de forma simultánea, con la finalidad de aprovechar de forma más eficiente la capacidad productiva del personal. Esto evitaría además que cada operador cuente con la totalidad del acta al momento de la digitación. - Establecer instancias de capacitación y socialización a los partidos políticos y a la ciudadanía acerca de la "verificación de votos" del VEP, en particular del proceso de selección (por sorteo) de las mesas que serán verificadas. Difundir el protocolo planificado por ONPE para garantizar la transparencia en todas

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				las etapas de este proceso y que busca generar confianza en la votación con VEP.
Perú II	Elecciones Generales 2021	Rubén Darío Ramírez Lezcano	34	<p>Financiamiento Político:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avanzar hacia un modelo de reporte en tiempo real de los ingresos y gastos de las campañas, de manera de facilitar el control de la información por parte de la autoridad electoral y de la ciudadanía. - Establecer criterios más específicos para la distribución del financiamiento público indirecto al interior de los partidos o, en su defecto, reservar un porcentaje de las franjas para los candidatos/as a cuerpos colegiados. - Establecer límites a los gastos de campaña de cada candidatura, con el fin de reducir los gastos de las mismas y evitar posibles inequidades en la contienda. - Extender el financiamiento público para dar cobertura a otras actividades de campaña electoral más allá de la publicidad en medios de comunicación. <p>Grupos Sub Representados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Establecer dentro de la estructura de las instituciones electorales, una oficina o unidad que se encargue del diseño y evaluación de políticas y medidas que promuevan la inclusión política de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y que permita incorporar un enfoque multicultural de manera transversal en todas las actividades relativas a la organización de las elecciones. - Explorar mecanismos para la inclusión efectiva de los representantes de los pueblos indígenas y afroperuanos en el Congreso. - Impulsar y fortalecer las campañas itinerantes de entrega de documentos en las comunidades indígenas más alejadas y de difícil acceso. - Incorporar en la ficha de inscripción de candidaturas un campo opcional para que cada postulante pueda reportar su autoidentificación étnica. - Incorporar información sobre la auto identificación étnica de los electores en el padrón electoral, de modo de contar con datos oficiales sobre la población indígena y su comportamiento electoral. Ello permitirá diseñar, implementar y evaluar políticas públicas orientadas a la plena participación política de los pueblos indígenas, en tanto electores y en tanto candidatos/as. - Incorporar la paridad horizontal a la legislación vigente, de manera de asegurar que la mitad de las listas sean encabezadas por mujeres. - Incorporar sanciones penales a la normativa para la prevención y sanción del acoso, y profundizar en otros aspectos de la misma, especialmente en cuanto al acoso político en redes sociales. - Que las instancias electorales, el Ministerio de la Mujer, las organizaciones sociales y los mismos partidos políticos realicen campañas de información para concientizar sobre el acoso político, para que las mujeres puedan identificar cuando son víctimas de este flagelo y para que conozcan las rutas y los mecanismos para denunciar. - Realizar un análisis de la ubicación nuevos locales de votación que fueron instalados en razón de la pandemia y mantener, de cara a futuros procesos electorales, aquellos que, por proximidad, facilitan el ejercicio del sufragio de comunidades indígenas.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Velar porque no se introduzca nuevamente en el marco jurídico el voto preferencial, que quita efectividad a la normativa paritaria. <p>Justicia Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analizar los efectos de las nuevas regulaciones en materia de creación y cancelación de partidos, a fin de determinar si es necesario introducir ajustes. - Armonizar las reglas definidas en todo el sistema normativo, de tal manera de evitar contradicciones o inconsistencias que pudieran perjudicar el funcionamiento de la institucionalidad peruana. - Respetar el plazo que marca la ley orgánica de elecciones para la entrada en vigencia de las reformas electorales. En casos de que, debido a factores extraordinarios, sea necesario modificar este plazo, las normas que se aprueben deben de ser muy claras, específicas en su alcance y cubrir únicamente los temas que requieran ser reformados ante la situación extraordinaria. - Unificar las normas vigentes en materia electoral en un cuerpo normativo, a través de la aprobación de un Código Electoral. Se sugiere, asimismo, definir con claridad en el nuevo código los recursos jurisdiccionales al alcance de la ciudadanía y los partidos, los plazos para su presentación, las instancias ante las cuales deben interponerse y los plazos para su resolución. <p>Organización Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agilizar las comunicaciones entre la ONPE y cancillería para garantizar que los consulados reciban de manera oportuna la información que precisen para llevar adelante las labores relacionadas con la organización de la votación en el exterior. - Ampliar las facultades de la Mesa de Ayuda de ONPE para que pueda dar soporte y atención a los Consulados donde se utiliza el aplicativo SEND-I para la transmisión de resultados. - Ampliar las líneas de recepción de actas en las ODPE y/o centros de cómputo para agilizar su procesamiento. - Analizar la posibilidad de georreferenciar la ubicación de los locales de votación en el sitio web de la ONPE. - Analizar la posibilidad de que funcionarios electorales de ONPE estén presentes en los locales de votación en el exterior que tienen una importante cantidad de mesas, a fin de que apoyen y orienten adecuadamente a los funcionarios de cancillería y a los ciudadanos que integren las mesas electorales. Así mismo, se sugiere que los funcionarios colaboren en las tareas de preparación del local de votación, en la configuración de equipos tecnológicos, y en la transmisión de resultados a través del SEND-I. - Tomando en cuenta el análisis geográfico de integración de mesas con el que cuenta la ONPE, considerar la creación de una lista de voluntarios organizados por mesa en recintos identificados como críticos. Para este listado, se sugiere tener en cuenta a quienes participaron como voluntarios en la primera vuelta, a fin de aprovechar el conocimiento adquirido en el cumplimiento de este rol. - Definir, con anterioridad a la elección, criterios y formas de pago para aquellas personas de zonas rurales y urbanas de lugares alejados, donde existe menor acceso a entidades financieras. - Establecer mecanismos a través de los cuales la entidad electoral recabe los datos de contacto de las personas que ejercen como miembros de mesa el día de la elección

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Establecer un sistema de estímulos e incentivos para aquellos miembros de mesa que cumplan con la puntualidad requerida para iniciar en tiempo y forma la jornada. - Evaluar la conveniencia de atribuir mayores competencias a la ONPE en la organización de la votación en el exterior, a raíz de su experiencia y conocimiento en la materia. - Evaluar la conveniencia de extender el plazo establecido en la normativa para que la ciudadanía realice tachas y observaciones al padrón inicial. - Evaluar la posibilidad de extender el uso del aplicativo SEND-I a un número mayor de consulados con el fin de acortar los tiempos del procesamiento de los resultados del exterior. Para ello se requiere dotar de escáneres de alta velocidad a los consulados con un alto número de mesas, de manera de agilizar el envío de las imágenes de las actas al centro de cómputos dispuesto por ONPE. - Evaluar la posibilidad de implementar en las mesas del exterior el sistema SIDE, para el reporte de información sobre la jornada de votación, de manera tal que la ONPE pueda llevar adelante un monitoreo completo de todos los puntos de votación. - Evaluar la posibilidad de reducir los plazos establecidos para el cierre del padrón y para la aprobación del padrón definitivo. - Evaluar qué medidas podrían contribuir a agilizar el ingreso a los locales de votación y a la circulación dentro de los mismos. Se sugiere, en caso de que las instalaciones lo permitan, ampliar el número de accesos a los centros de votación. - Garantizar que los actores responsables implementen los protocolos establecidos en las normas y manuales para lograr la integración de las mesas oportunamente. - Llevar adelante una estrategia de convocatoria de capacitación focalizada en los distritos donde se registró un porcentaje bajo de miembros de mesa capacitados. Se sugiere, asimismo, hacer especial énfasis en los procedimientos de escrutinio. - Preservar las medidas que han facilitado la revisión y el control ciudadano del padrón. - Realizar campañas de comunicación para alentar a la población a consultar esta información antes de la jornada electoral. - Reforzar el uso de material de señalización (carteles, mapas, infogramas), que permita organizar el flujo de los electores dentro de los locales e informar de manera clara sobre la ubicación de las mesas. - Reforzar la capacitación de todos los miembros de mesa, coordinadores de mesa, coordinadores de local de votación y especialmente a los organizadores de fila, quienes cumplen una labor fundamental para agilizar el flujo en los locales de votación. - Reforzar la comunicación a los partidos sobre el número de personeros que serán admitidos en los locales en el exterior y qué tipo de acreditación será aceptada. - Revisar los componentes y procedimientos del SIDE, en específico en lo relacionado con la trazabilidad de los materiales electorales al cierre de la elección para evitar retrasos en el repliegue. <p>Tecnología Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampliar el alcance de la auditoría externa de seguridad de la infraestructura tecnológica y perimetral de modo de cubrir la etapa pre electoral, el día de la elección y los días posteriores.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Evaluar la conveniencia y factibilidad de implementar un sistema de resultados preliminares. - Planificar simulacros en que se pongan a prueba, de manera simultánea, todos los componentes y sistemas tecnológicos que serán implementados durante la jornada electoral, a fin de probar con antelación la articulación adecuada de las soluciones tecnológicas. Se sugiere, asimismo, fomentar la presencia en este espacio de los personeros de los partidos. - Programar la realización de al menos un simulacro integral, que abarque todos los componentes tecnológicos que serán utilizados por el órgano electoral como parte del proceso de transmisión procesamiento y publicación de resultados. Se sugiere poner a prueba el 100% de las funcionalidades de los sistemas, con una carga de trabajo no inferior al 70% del caudal esperado para el día de las elecciones. Se recomienda, asimismo, fomentar la presencia de los partidos en esta instancia. - Programar pruebas de seguridad exhaustivas al módulo de publicación, y de manera especial aquellas del tipo Denegación de Servicios. - Verificar los procedimientos y la infraestructura que se emplean para la puesta en cero de los servidores de cómputo, y evaluar la conveniencia de realizar este proceso con un margen de anticipación mayor al cierre de la votación.
República Dominicana	Elecciones Generales 2020	Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz-Tagle	73	<p>Financiamiento Político:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Considerar la entrega de “ayuda humanitaria” por parte de los candidatos como una situación excepcional dada la emergencia sanitaria, y evitar que se transforme en un precedente para procesos eleccionarios futuros. - Construir, sobre la recién inaugurada plataforma informática, un software que le facilite a las organizaciones políticas y candidatos la elaboración de sus presupuestos e informes de ingresos y gastos de campañas electorales, con base en formatos preestablecidos. Sumado a esto, evaluar abrir esta herramienta informática a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer el acceso a la información y facilitar la fiscalización ciudadana. - Emitir los reglamentos establecidos en la ley, en tiempo y forma, tales como el reglamento de propaganda política y publicidad, el reglamento de contribuyentes, y el reglamento sobre los medios de comunicación. - Establecer en la ley el procedimiento mediante el cual se computa la partida presupuestaria anual asignada a los partidos políticos. - Fortalecer la capacidad de la Unidad Especializada de Control Financiero de la JCE, dotarla de recursos económicos, capital humano y respaldo institucional suficientes para cumplir el rol que la ley le manda. - Garantizar el cumplimiento de las normas de financiamiento político-electoral, tales como la adhesión a plazos, la obligación de publicar listado de contribuyentes y de entregar respaldos contables de las operaciones financieras. - Garantizar una distribución más equitativa de la contribución económica estatal entre las organizaciones políticas, tanto entre partidos mayoritarios y minoritarios, como entre candidaturas presidenciales, congresuales y municipales, y entre hombres y mujeres. - Hacer cumplir el inicio y término de la campaña electoral, utilizando el régimen de consecuencias establecido en la legislación vigente.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Implementar un sistema de monitoreo de cuñas publicitarias en medios públicos y privados, con capacidad de documentar las tarifas aplicadas para hacer cumplir las disposiciones legales en la materia. - Institucionalizar una relación de cooperación con la Cámara de Cuentas, con el propósito de obtener la capacitación necesaria para recibir y revisar de manera efectiva los informes de ingresos y egresos de las organizaciones políticas, elevando las destrezas para detectar y sancionar el incumplimiento a las normas. <p>Género:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Considerar adoptar medidas adicionales como el encabezamiento de candidaturas de mujeres en cargos uninominales y la incorporación obligatoria de género en los binomios presidenciales. - Considerar una ley que disponga la asignación específica de los recursos financieros de los partidos políticos para ser destinados exclusivamente a la promoción de liderazgos y candidaturas de mujeres. - En virtud de renovar el compromiso de la República Dominicana con la Convención de Belém do Pará, discutir la adopción de una Ley contra la violencia política hacia las mujeres. Asimismo, designar autoridades con capacidad persecutoria y sancionatoria en la materia. - Fortalecer y promover los programas de capacitación con perspectiva de género tanto para los actores institucionales como para las organizaciones políticas. En particular se debe mejorar la capacitación de líderes partidarios y miembros de las juntas electorales locales, dado que allí se presenta la mayor resistencia para que las mujeres candidatas puedan ejercer sus derechos políticos en forma plena. - Impulsar el control estricto del cumplimiento de toda la legislación que busca la participación equitativa de las mujeres en la política. Las listas que no cumplen con la cuota de género deben ser rechazadas en tanto no se subsane su incumplimiento. - Que la JCE y demás autoridades del proceso electoral publiquen la información relativa a candidaturas y diferentes roles electorales en forma claramente desagregada por género, tal y como anteriormente ha recomendado la OEA - Que las autoridades administrativas y judiciales publiquen en una sección especial toda la información vinculada a normativa y jurisprudencia con relación a cuestiones electorales de género en los binomios presidenciales. <p>Justicia Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asegurar que el cronograma electoral contemple los tiempos y plazos para cada etapa e instancia electoral, incluyendo el derecho de impugnación, de forma que no ocurran controversias que generen incertidumbre en fechas cercanas a la elección. - De igual manera, considerar introducir en la normativa electoral el principio de preclusión procesal para impugnar cada una de las instancias del proceso electoral, a fin de que las etapas controvertan oportunamente dentro de plazos fijos, y con ello garantizar que no ocurran litigios que puedan alterar el desarrollo de las elecciones en fechas cercanas al día de votación. - Dotar de mayores recursos financieros y humanos y establecer la competencia única del TSE para conocer los conflictos que atañen al proceso electoral, como ha venido señalando la OEA en sus informes. A la justicia especializada electoral debe competir cuestiones como las demandas interpuestas contra las fusiones, alianzas o coaliciones pactadas por los partidos políticos; las demandas en nulidad contra las

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<p>resoluciones dictadas por la JCE referidas a la organización y administración del proceso electoral, así como contra medidas cautelares o sanciones administrativas dictadas por la JCE; los conflictos surgidos a raíz de las vacantes que se produzcan en cargos públicos electos con el voto popular, entre otros. Más allá del reconocimiento de estas atribuciones, es fundamental que la legislación detalle con precisión las potestades y competencias específicas de cada uno de los órganos que intervienen en la justicia electoral, así como los procedimientos, plazos e instrumentos previstos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrar la normativa de forma que se establezca de manera clara el catálogo de conductas prohibidas, distinguiendo entre faltas administrativas y delitos electorales, sanciones para cada conducta, instancias competentes para aplicarlas y la especificación de cuáles se deberán investigar de oficio y cuáles a petición de parte afectada. - Para brindar certeza jurídica, crear un sistema de información legislativa actualizada, en donde se identifique claramente todos los artículos que han sido declarados inconstitucionales en la normativa electoral. - Poner a disposición de las partes y de la ciudadanía información actualizada del estatus en que se encuentran las denuncias, demandas y peticiones presentadas ante las autoridades administrativas y judiciales, de forma que se pueda corroborar el avance de las diligencias en el cauce institucional. - Proveer al sistema de persecución y sanción de los crímenes electorales de todas las garantías propias de la justicia penal, incluyendo el derecho a la doble instancia. Asimismo, revisar el marco penal electoral para asegurar una adecuada proporcionalidad entre las conductas y las penas, considerando que las conductas de mayor lesividad e incidencia sean debidamente sancionadas. - Reformar el diseño normativo y organizacional de la procuraduría especializada. Su designación, permanencia en el cargo y ejercicio de funciones deben revestir independencia frente al poder político, así como autonomía y suficiencia presupuestaria. - Valorar la introducción en el marco constitucional y legal del derecho fundamental de petición ante la Administración Pública, de forma que se mandate a toda las instancias gubernamentales y empleados públicos a dar respuesta en tiempo razonable a las solicitudes que se les dirija. <p>Organización Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diversificar las modalidades de apoyo a la capacitación que incluyan materiales audiovisuales, plataformas virtuales y otras estrategias de formación. - Estandarizar los procedimientos implementados en las distintas fases del proceso electoral. Esto incluye la armonización de procedimientos en el nivel nacional y municipal. - Fomentar un sistema de evaluación interna para detectar oportunidades de mejora en distintos aspectos del proceso electoral, como por ejemplo: a) la interrelación entre dependencias de la propia JCE para dar seguimiento al proceso electoral, b) el diseño de boletas electorales con distintos colores para diferenciar el nivel de elección, c) la organización del proceso de escrutinio para facilitar la tarea de los miembros de los colegios electorales, entre otros. - Mejorar la capacitación de los miembros de las mesas, especialmente en la manera de registrar el voto preferencial.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar la infraestructura para generar líneas de producción de kits electorales en espacios más amplios y con mejores medidas de seguridad sanitaria, como la demarcación de espacios de circulación. - Mejorar las estrategias de formación para implementar el voto en el extranjero, así como las figuras de facilitadores electorales en el exterior. - Reglamentar la figura de los facilitadores electorales y los auxiliares y fortalecer su formación, a fin de optimizar las respuestas de la autoridad electoral en el recinto de votación. Es crucial asegurar su selección conforme a la idoneidad y no la afiliación partidaria. - Trabajar en un modelo integrado de capacitación que incluya a los partidos políticos a fin de disminuir los desacuerdos el día de la votación. <p>Tecnología Electoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disponer de un cronograma de trabajo del área informática de la JCE que incluya la totalidad de las actividades técnicas y tecnológicas (tales como pruebas, simulacros y cierre de cada uno de los módulos de software), y se acople al de la Dirección de Elecciones. - Formalizar el procedimiento de puesta en cero de las bases de datos y backup de las mismas, antes y al finalizar el proceso electoral. - Formalizar la estructura de desarrolladores y estandarizar la modalidad de desarrollo, a fin de garantizar la continuidad del proyecto ante eventualidades. - Implementar un mecanismo de congelamiento de software, previo a su puesta en producción, clonado y/o inseminación. - Implementar un mecanismo de control de calidad y funcionamiento sobre el 100% de los componentes que integran la maleta tecnológica - Implementar un mecanismo formal de documentación de adecuaciones, modificaciones y correcciones (change management) que se integre al mecanismo de versionado de software - Implementar un mecanismo formal de pruebas de código fuente (testing de caja blanca) y de funcionalidad de software. - Implementar un mecanismo formal de versionado de software. - Implementar un sistema de gestión de incidentes, que permita de manera eficiente atender ataques y toda clase de incidentes que pudieran poner en riesgo el proceso. - Implementar un sistema de inventario de los componentes que conforman la maleta tecnológica, cuya identificación por diversos factores permita conocer en cuál maleta se encuentran y de ese modo identificar los componentes que tuvieran falla. - Llevar a cabo al menos un simulacro del 100% de las funcionalidades dispuestas para las próximas elecciones, con todas las JEM y al menos el 80% de los recintos, con una carga de trabajo del 100% de los colegios electorales. Esta acción debe ser realizada al menos 15 días previos a las elecciones, con la finalidad de poder llevar a cabo las adecuaciones que correspondan. - En el caso de disponer de paneles de consultas para la divulgación de resultados, también deben formar parte de los simulacros.

País	Elección	Jefe de misión	Número de observadores	Recomendaciones
				<ul style="list-style-type: none"> - La página prevista por la JCE para divulgación de resultados, al igual que el ecosistema tecnológico que se emplee, deben formar parte de los simulacros, a fin de poner a prueba las barreras de seguridad y mitigación ante ataques.

Cómo citar: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2021). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJUNAM) y Washington, D.C.: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (SFD/OEA). Elaboración a cargo de Arturo González y Karla Estrada. Fecha de elaboración: 14 de septiembre de 2023. Fecha de publicación: marzo de 2024. Disponible en: <https://www.xn--reformaspolticas-jsb.org/investigaci%C3%B3n/tablas-comparativas/temas/otras>

*Producto elaborado en el marco del Proyecto IN302122 «La capacidad de resiliencias de las democracias: elecciones y política en contexto de pandemia», del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación en Innovación Tecnológica de la UNAM-DGAPA, bajo la dirección de. Flavia Freidenberg (IIJ-UNAM)